

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
BISNIS E-COMMERCE SHOPEE
(STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE)**

Oleh :

SISKA FADHILLA
NPM : 22-046MH

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH.
B E N G K U L U
TAHUN 2024**

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU
BISNIS E-COMMERCE SHOPEE
(STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE)**

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat
Guna memperoleh gelar Magister Hukum
Universitas Prof. Dr. Hazairin, S.H.
Program Studi Magister Hukum
Konsentrasi : Hukum Bisnis

Oleh

SISKA FADHILLA
NPM : 22-046MH

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
UNIVERSITAS PROF. DR. HAZAIRIN, SH.
BENGKULU
TAHUN 2024**

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

**ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PELAKU BISNIS E-
COMMERCE SHOPEE**

(STUDI PADA APLIKASI SHOPEE ONLINE)

Oleh:

SISKA FADHILLA
NPM : 22-046MH

Telah disahkan dari tim pembimbing dan siap diajukan
untuk diuji dalam sidang tesis tanggal-----

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Ashibly, S.H., M.H.

Dr. Laily Ratna, S.H.,M.H.

Ketua Program Studi,

Dr. Ashibly, S.H., M.H.

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan pada suatu Perguruan Tinggi atau Lembaga pendidikan lainnya.

Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penelitian manapun yang belum atau tidak diterbitkan sumbernya dijelaskan didalamnya dan daftar pustaka,

Bengkulu, -----
Penulis

SISKA FADHILLA
NPM : 21-046MH

MOTTO

Jangan pernah menyerah pada apa yang benar-benar kamu inginkan. Keberhasilan dimulai dari impian besar dan tekad yang kuat. Hari ini adalah kesempatan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kesulitan adalah kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Tidak masalah jika kamu berjalan dengan lambat, asalkan kamu tidak pernah berhenti berusaha. Kamu yang mengendalikan nasib, atau orang lain yang akan mengendalikannya. Tidak ada dalam hidup ini sesuatu yang terjadi secara kebetulan, semua terjadi atas kehendak Tuhan. Ikuti prosesnya, karena tidak ada sesuatu yang dilalui tanpa air mata, rintangan dan tantangan. Berjuanglah sekarang, nikmati hasilnya di kemudian hari. Semangat adalah kunci utama untuk meraih sukses. Setiap langkah kecil adalah bagian dari perjalanan besar. Teruslah bergerak maju, meski perlahan. Kegagalan adalah pelajaran berharga menuju keberhasilan. Kesuksesan dimulai dari tindakan kecil yang konsisten. Jangan biarkan rasa takut menghalangi impian kamu. Setiap hari adalah kesempatan baru untuk berubah. Jika kamu bisa memimpikannya, kamu bisa mencapainya.

ABSTRACT

Legal protection for e-commerce business actors is a significant issue in online buying and selling transactions. In the context of electronic commerce, legal protection is often a complex issue for both buyers and sellers. The main problem in this thesis is regarding legal protection for e-commerce business actors. The aim of this research is to analyze the form of legal protection for e-commerce business actors according to laws and regulations in Indonesia, and to find out about Shopee Protection for Sellers for COD (pay on delivery) buyers.

The author conducted research using a normative juridical approach method with descriptive research specifications. The data collection method using library research is carried out by searching and collecting, as well as examining library materials which are secondary data related to the title and main problem. In the data analysis method used is qualitative data analysis.

The results of the research show that until now there are no statutory regulations in Indonesia that specifically regulate protection for sellers or business actors in online buying and selling transactions, sellers who are disadvantaged by buyers can only adapt other regulations related to selling transactions. buy. The mechanism for returning goods also has shortcomings because it does not comply with community policies in the Shopee marketplace. It is hoped that this research can provide input for sellers and the Shopee e-commerce platform in increasing seller and buyer satisfaction and reducing the rate of return of goods.

Keywords: Legal Protection, Online Buying and Selling Transactions, E-Commerce

ABSTRAKSI

Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce merupakan salah satu isu yang signifikan dalam transaksi jual beli online. Dalam konteks perdagangan elektronik, perlindungan hukum sering kali menjadi masalah yang kompleks baik bagi pembeli maupun penjual. Permasalahan utama dalam tesis ini adalah mengenai perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, serta untuk mengetahui Perlindungan Shopee kepada Penjual kepada pembeli COD (bayar di tempat).

Penulis melakukan penelitian dengan menggunakan metode pendekatan yaitu yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian yaitu deskriptif. Adapun metode pengumpulan data dengan cara penelitian kepustakaan dilakukan dengan cara mencari dan mengumpulkan, serta meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder yang berhubungan dengan judul dan pokok permasalahan. Dalam metode analisis data yang digunakan analitis data kualitatif.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa sampai saat ini tidak ada peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur secara khusus mengenai perlindungan bagi penjual ataupun pelaku usaha dalam transaksi jual beli online, penjual yang dirugikan oleh pembeli hanya dapat menyadur peraturan-peraturan lainnya yang berhubungan dengan transaksi jual beli. Mekanisme pengembalian barang juga memiliki kekurangan karena tidak sesuai dengan kebijakan komunitas dalam marketplace Shopee. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi penjual dan platform e-commerce Shopee dalam meningkatkan kepuasan penjual dan pembeli serta mengurangi tingkat pengembalian barang.

Kata Kunci : Perlindungan Hukum, Transaksi Jual Beli Online, E-Commerce

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Tuhan yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, sehingga penulis mampu menyusun menyelesaikan Tesis dengan judul “Analisis Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce shopee (studi pada aplikasi shopee online)

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyusunan tesis ini masih jauh dari kesempurnaan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu penulis akan dengan senag hati segala saran dan kritik yang bersifat membangun.

Dalam penyelesaian Tesis ini, penulis telah banyak mendapat petunjuk dan tidak ternilai harganya, dengan ini penulis menyampaikan terima kasih tak terhingga kepada :

1. Tuhan yang telah memberi rahmat sehat jasmani kepada penulis.
2. Kedua orang tua yang menjadi sumber semangat dan motivasi
3. Bapak Dr. Alauddin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazirin, S.H dan Selaku Pembimbing Utama Penulis
4. Bapak Dr. Ashibly, S.H.,M.H., selaku Ketua Pascasarjana Magister Hukum Universitas Prof. Dr. Hazirin, S.H . serta selaku Pembimbing Pendamping Penulis
5. Ibu Dr. Hj. Laily Ratna, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Pascasarjana Magister Hukum Universitas Prof. Dr. Hazirin, S.H serta selaku Pembimbing Pendamping Penulis

6. Seluruh staff pengajar, staff administrasi dan sekretariat Fakultas Hukum Universitas Prof. Dr. Hazirin, S.H
7. Semua pihak dan rekan-rekan mahasiswa/i yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya semoga penulisan tesis ini dapat bermanfaat bagi penulis sendiri, civitas akademika maupun para pembaca yang memerlukan sebagai bahan literatur.

Bengkulu, -----
Penulis

SISKA FADHILLA
NPM : 21-046MH

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	iii
PERNYATAAN	v
MOTTO.....	vi
ABSTRACT.....	vii
ABSTRAKSI	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian	9
E. Kerangka Pemikiran	10

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pelaku Usaha.....	21
1. Pengertian Pelaku Usaha	21
2. Pengertian Hak Pelaku Usaha.....	24
3. Pengertian Kewajiban Pelaku Usaha	27

4. Pengertian Tanggung Jawab Pelaku Usaha	29
5. Tinjauan Umum Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen.....	34
6. Tinjauan Umum Tentang Shopee.....	45
1. Sejarah Tentang Shopee.....	45
2. Metode Pembayaran.....	47
7. Tinjauan Umum Asas-Asas Pokok Perjanjian dalam Transaksi E-Commerce.....	49
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	74
B. Objek Fokus Kajian	75
C. Pendekatan Penelitian	75
D. Sumber Data	76
E. Bahan Hukum	76
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data.....	77
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
1. Perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce menurut peraturan perundnag-undangan di Indoneisa	78
2. Perlindungan shopee kepada penjual kepada pembeli Cod (bayar ditempat).....	90
BAB V PENUTUP	

A. Kesimpulan.....	100
B. Saran.....	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pesatnya pertumbuhan teknologi informasi dan sistem transaksi secara elektronik telah menjadikan industri teknologi informasi menjadi industri yang diunggulkan. Selain memberikan kemudahan dan efisiensi waktu, teknologi informasi juga memberikan keuntungan yang lainnya, yaitu untuk memperluas pangsa pasar ke seluruh dunia tanpa harus pergi atau mengirim orang ke negara-negara lain untuk memasarkannya. Hal ini sangat wajar, mengingat melalui Internet masyarakat memiliki ruang gerak yang lebih luas dalam memilih produk (barang dan jasa) yang akan dipergunakan, tentunya dengan berbagai kualitas dan kuantitas yang sesuai dengan keinginannya.¹

Bisa dikatakan, bahwa adanya kemajuan dan keunggulan dari teknologi komunikasi dan informasi juga telah melahirkan model transaksi baru di industri perdagangan dan bisnis yaitu *e-commerce transaction*. *E-commerce* merupakan model bisnis modern yang *non face* (tidak menghadirkan pelaku bisnis secara fisik) dan *non-sign* (tidak memakai tanda tangan asli). Dalam buku yang berjudul *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*, di jelaskan bahwa *E-commerce* adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufaktur

¹ Anisa Viola Ikhsan, "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia," *"Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 10 (2022): 675–84, <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=dharmasisya>.

(manufacturers), service providers, dan pedagang perantara (*intermediaries*) dengan menggunakan jaringan-jaringan computer (computer networks), yaitu *E-commerce* sudah meliputi seluruh spectrum kegiatan komersial.²

Sementara itu, pengertian *electronic commerce (e-commerce)* menurut Laudon & Laudon adalah suatu proses membeli dan menjual produk-produk secara elektronik oleh konsumen dan dari perusahaan ke perusahaan dengan computer sebagai perantara transaksi bisnis³. Lebih lanjut E-Commerce juga diartikan sebagai suatu transaksi saling tukar menukar barang antar satu dengan yang lainnya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari secara digital⁴

Dikutif dari jurnal Murtajibah & Trilaksana (2021), dijelaskan bahwa perjalanan e-commerce di Indonesia dimulai dari tahun 1999 yang menjadi awal mula lahirnya ecommerce di Indonesia, Forum KASKUS yang didirikan oleh Andrew Darwis saat itu menjadi cikal bakal toko online di Indonesia disusul juga oleh website Bhinneka.com yang juga menjadi tempat jual-beli secara online di Indonesia. Sejak semakin tumbuhnya ecommerce di Indonesia sehingga, pada awal tahun 2000an mulailah muncul startup-startup situs jual-beli seperti TokoBagus pada tahun 2005, Bukalapak dan situs-situs marketplace lainnya antara tahun 2007 sampai dengan puncak persaingan marketplace pada tahun 2015. Sejak saat itu masyarakat Indonesia mulai mengenal dan beralih dari model jual-beli konvensional ke jual-beli online

² Suparni Niniek, *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya* (Jakarta: Sinar Garfika, 2009). Hlm 13

³ Laudon, K., dan Laudon, J, *Management Information Systems* (International Edition: 11/E. Pearson Higher Education, 2009)

⁴ Riswandi, "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam," *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

yang diakibatkan dari berkembangnya teknologi yang mempermudah manusia dalam menjalankan segala kegiatannya termasuk dalam kegiatan ekonomi⁵

Menurut data riset dari YouDesk yang menunjukkan bahwa 8 dari 10 orang Indonesia yaitu sebesar 82% melakukan pembelian online⁶. Antusias masyarakat dalam berbelanja online tidak terlepas dari banyaknya keuntungan yang didapatkan di dalamnya diantaranya : a) Konsumen tidak perlu menghabiskan waktu untuk pergi ke toko⁷. b) Ketersediaan barang yang ditawarkan beragam, kemudahan dan kepraktisannya, keamanan dan kenyamanannya, penawaran diskon pembelian barang yang lebih praktis, serta metode pembayaran atau transaksi yang jauh lebih mudah. Disamping itu pelaku usaha juga dimudahkan dalam hal pemasaran barang tanpa perlu membangun toko atau mencari tempat usaha secara konvensional⁸.

Merujuk pada data dari databoks pada publikasi Januari tahun 2024, e-commerce dengan pengunjung terbanyak di Indonesia dipegang oleh Shopee pada peringkat pertama, Tokopedia pada peringkat kedua, dan Lazada pada peringkat ketiga⁹.

⁵ Tutik Mustajibah, "Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015," *E-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3 (2021): 3–11.

⁶Nuzulia, Rahma. 2010. "Riset Tren Festival Belanja Online The Trade Desk Dan Yougov Temukan Data Unik", Tersedia pada: <https://wartaekonomi.co.id/read356042/riset-trend-festival-belanja-online-the-tradedesk-dan-yougov-temukan-data-unik>. Diakses 18 Maret 2024

⁷Indonesiabaik.Id. 2018. "Tren Belanja Online Warganet Indonesia", Tersedia pada: <https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia>.

⁸ Sidiq, R. S. S., & Jalil, A. 2021. 'Virtual World Solidarity: How Social Solidarity Is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. Com.', *Webology*, 8.1

⁹ Databoks. 2024. 5 Ecommerce dengan pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>. Diakses 18 Maret 2024.

Adapun jumlah pengguna dan peringkat 5 TOP E-commerce di Indonesia ditunjukkan pada infografis berikut ini :

Gambar 1.1

Grafik Peringkat E-Commerce di Indonesia 2024

Tapi perlu diingat bahwa dengan tingginya minat dari masyarakat untuk melakukan transaksi belanja online, juga beriringan dengan risiko dalam bertransaksi secara online, mengingat kegiatan jual beli tidak dilakukan secara langsung¹⁰.

Dalam rangka menghindari berbagai tindak pidana berkedok manipulasi internet/penipuan melalui internet dan segala sesuatu yang berhubungan dengan dunia elektronik, maka pemerintah Indonesia sejak tahun 2008 telah menerbitkan Undang-undang No. 11 Tahun 2008 dengan

¹⁰ Bimo Aria Fundrika. 2021. "Tren Belanja Online Naik, Pelanggan Perlu Makin Cerdas Dan Hati Hati". Tersedia pada: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/24/213500/tren-belanja-online-naik-pelangganperlu-makin-cerdas-dan-hati-hati-kenapa>. Diakses 20 Maret 2024

mengeluarkan undang-undang yang mengatur tentang tata cara bertransaksi melalui internet/layanan elektronik, sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 angka 2 UU ITE yang berbunyi bahwa, Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya¹¹, transaksi jual-beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan dari ketentuan di atas”¹².

Transaksi bisnis jual-beli melalui elektronik tidak terlepas dari undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yang berbunyi bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dimala dalam undang-undang ini juga dijelaskan tentang posisi pelaku bisnis/usaha yang dijelaskan bahwa Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi¹³.

Sebagai pelaku bisnis/usaha juga melalui undang-undang ini diberikan perlindungan melalui hak yang didapatkan oleh pelaku bisnis yang diantaranya : a. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang

¹¹ Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹² Akar, E., & Nasir, V. A. 2015. ‘A Review of Literature on Consumers’ Online Purchase Intentions’, *Journal of Customer Behaviour*, 14.3: 215–33

¹³ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

diperdagangkan; b. hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik; c. hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen; d. hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan; e. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya¹⁴.

Dalam perdagangan di e-commerce, pemerintah menyediakan laman bagi masyarakat yang ingin melaporkan dugaan tindak pidana penipuan baik bagi pelaku bisnis maupun konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi elektronik yang diantaranya melalui : a) Melalui cekrekening.id; b) Melalui Lapor.go.id; c) Melalui aduankonten.id; d) Melalui OJK; dan e) Melalui layanan kepolisian 110.

Aplikasi Shopee pada tahun 2024 telah menjadi e-commerce terbesar dan paling diminati oleh masyarakat dalam melakukan belanja online. Sebagaimana aplikasi No. 1 di Indonesia, banyak faktor yang menjadikan shopee lebih diminati oleh masyarakat, salah satunya terkait dengan fasilitas pembayaran yang beragam. Aplikasi shopee menyediakan berbagai metode pembayaran Bank transfer, COD (bayar ditempat), COD Cek dulu, shopeepay, dan shopee pinjam, serta saat ini shopee telah memiliki bank sendiri yaitu Sea Bank. Hal ini yang membedakan Shopee dengan e-commerce lain yang sebagian besar masih menggunakan pihak ketiga dalam

¹⁴ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

transaksi e-money. Selain itu, aplikasi Shopee bersifat consumer-to-consumer, artinya, meskipun merupakan platform jual beli melalui transaksi online, namun Shopee juga memberikan konsep sosial dimana pengguna Shopee dimudahkan dalam berinteraksi secara dua arah. Selain itu, Shopee menghadirkan fitur pesan instan secara langsung, adanya hastag untuk menemukan kategori produk, tawaran gratis ongkir, fitur live chat, dan adanya garansi termurah¹⁵.

Ditengah persaingan bisnis yang semakin meningkat, keunggulan yang menjadi daya tarik konsumen dalam aplikasi shopee yaitu salah satunya melalui COD (bayar di tempat) dan COD Cek Dulu. Metode pembayaran ini sangat diminati konsumen karena memiliki kemudahan pembayaran dan jaminan pesanan setelah sampai di tujuan. Akan tetapi, metode ini juga memiliki masalah tersendiri di kalangan pelaku usaha/bisnis yang melakukan kerjasama dan penjualan melalui aplikasi shopee, dimana banyak barang yang dipesan oleh konsumen tidak langsung di tanggapi dan bahkan tidak jadi dilakukan proses pembayaran. Serta tidak tutup kemungkinan, kurir terpaksa mengembalikan pesanan tersebut kepada penjual.

Selain itu, Dikutif dari Detik Finance bahwa regulasi peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pembayaran COD ini belum ada di Indonesia, sehingga tidak tutup kemungkinan masalah yang terjadi dapat

¹⁵ Amelia. 2018. Hinet. Keunikan Belanja Di Shopee Dibanding Yang Lain. Tersedia pada: <https://www.hinet.co.id/keunikan-belanja-di-shopee-dibanding-yang-lain/>. Diakses tanggal 20 Maret 2024

terus menghampiri penjual/pelaku usaha. Sebagaimana disampaikan oleh Bima (Asosiasi E-Commerce Indonesia) ¹⁶:

“Menurut saya perlunya sosialisasi dan edukasi, karena aturan mainnya sebenarnya sudah ada. Tapi kalau pemerintah mau susah payah membuat regulasi ini ya monggo, tapi kan effort-nya besar hanya buat ini”.

Pendapat lain di ungkapkan oleh Suyanto (Pengurus Harian YLKI) yang menjelaskan bahwa¹⁷ :

“Sistim COD sebetulnya memudahkan konsumen. Jadi letak kesalahan bukan pada sistem COD, tetapi pada tingkat literasi konsumen terhadap product knowledge dan business process yg menyebabkan ketimpangan system”.

Sebagai aplikasi e-commerce terbesar di Indonesia, shopee sudah seharusnya memiliki keamanan baik keamanan untuk penjual/pelaku usaha maupun keamanan untuk konsumen yang berbelanja di dalam aplikasi. Sehingga dengan dasar dan gambaran latar belakang diatas, pada pembuatan proposal tesis ini penulis akan melakukan penelitian dengan judul tentang **”Analisis Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis E-Commerce Shoppe (Studi Pada Aplikasi Shoppe Online)”.**

¹⁶ Sugianto, Danang. 2021. COD Banyak Masalah, Pertahankan atau Hilangkan ?. Tersedia pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan> Diakses tanggal 20 Maret 2024

¹⁷Azanella, Luthfia Ayu & Pratiwi, Inten Esti. 2022. Mengapa Sistem Pembayaran COD Sering Bermasalah. Diakses Pada: https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/23/160500865/mengapa-sistem-pembayaran-cod-sering-bermasalah-#google_vignette Diakses tanggal 20 Maret 2024

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang tersebut, didapati identifikasi masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah bentuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?
2. Bagaimanakah Perlindungan Shopee kepada Penjual kepada pembeli COD (bayar di tempat) ?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi pelaku bisnis e-commerce menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia.
2. Untuk mengetahui Perlindungan Shopee kepada Penjual kepada pembeli COD (bayar di tempat).

D. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah :

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Mengembangkan Ilmu Hukum, Khusus nya terkait hukum bisnis.
 - b. Memberikan masukan bagi peneliti selanjutnya terhadap isu hukum serupa.

- c. Memberikan informasi kepustakaan tambahan bagi semua praktisi Hukum.

2. Kegunaan Praktis

- a. Bagi pemerintah, dapat dijadikan sebagai masukan dalam menciptakan kelangsungan perekonomian dan bisnis di tengah masyarakat.
- b. Bagi Masyarakat, dapat memberikan informasi tentang perlindungan dari aspek hukum bisnis.

E. Kerangka Pemikiran

1. Perlindungan Hukum

Berdasarkan pendapat Rahardjo, bahwa perlindungan hukum yaitu memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹⁸ Selain itu, dijelaskan juga oleh Philipus M. Hadjon yang memberikan pendapat bahwa perlindungan hukum adalah suatu tindakan untuk melindungi atau memberikan pertolongan kepada subjek hukum, dengan menggunakan perangkat-perangkat hukum.¹⁹

Tertuang dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945 Republik Indonesia yang berbunyi : Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah

¹⁸ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000). Hlm 12

¹⁹ Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2011).

darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Dan tertuang dalam pasal 1 ayat 3 yang menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum²⁰. Oleh sebab itu negara Republik Indonesia menjamin akan hak-hak hukum warga negaranya dengan memberikan perlindungan hukum dan secara langsung perlindungan hukum akan menjadi hak bagi setiap warga negara.

Dikutif dari artikel Prof. Dr. Jimly Asshidiqie, SH yang menyatakan bahwa dalam konsep Negara Hukum itu, diidealkan bahwa yang harus dijadikan panglima dalam dinamika kehidupan kenegaraan adalah hukum, bukan politik ataupun ekonomi. Karena itu, jargon yang biasa digunakan dalam bahasa Inggris untuk menyebut prinsip Negara Hukum adalah ‘the rule of law, not of man’. Yang disebut pemerintahan pada pokoknya adalah hukum sebagai sistem, bukan orang per orang yang hanya bertindak sebagai ‘wayang’ dari skenario sistem yang mengaturnya²¹.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan (1) tempat berlindung; (2) perbuatan atau hal dan sebagainya

²⁰ Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

²¹ Jimly Asshiddiqie Jimly, Gagasan Negara Hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi. <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia>. Di akses 29 Maret 2024

memperlindungi²². Dari kedua defenisi tersebut secara kebahasaan terdapat makna kemiripan unsur-unsur dari makna perlindungan, yaitu:

- a. Unsur tindakan melindungi.
- b. Unsur adanya pihak-pihak yang melindungi.
- c. Unsur cara melindungi.

Berdasarkan unsur-unsur yang termuat di atas, dapat diartikan bahwa kata perlindungan mengandung makna yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu dengan menggunakan cara-cara tertentu. Terdapat beberapa cara perlindungan secara hokum bagi pelaku bisnis/usaha, antara lain sebagai berikut :²³

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*), yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:
 - 1) Hukum administrasi Negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan.
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2024. <https://kbbi.web.id/lindung>. Diakses pada 29 Maret 2024

²³ Sasongko Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen* (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007). Hlm 23

sanksi pidana dan hukuman;

- 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua jenis, adalah sebagai berikut :²⁴

- a. Perlindungan Hukum Preventif Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundangundangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.
- b. Perlindungan Hukum Represif Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon adalah suatu kondisi subjektif yang menyatakan hadirnya keharusan pada diri sejumlah subjek hukum untuk segera memperoleh sejumlah sumber daya guna kelangsungan eksistensi subjek hukum yang dijamin dan dilindungi oleh hukum agar kekuatannya secara terorganisir dalam proses pengambilan

²⁴ Muchsin., *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia*No Title (Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003).

keputusan politik maupun ekonomi khususnya pada distribusi sumber daya baik pada prangkat individu maupun struktural²⁵

Perlindungan hukum haruslah tercermin dari berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut. Hal tersebut dapat dilihat dari keberagaman hubungan yang terjadi di masyarakat. Hubungan antar masyarakat melahirkan hukum yang mengatur dan melindungi kepentingan dari masing-masing masyarakat. Dengan adanya keberagaman hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang dapat menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan itu tidak terjadi kekacauan-kekacauan di dalam masyarakat.²⁶

Dari beberapa pengertian dan uraian diatas, maka penulis dapat mengartikan bahwa perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan oleh Negara terhadap subyek hukum (masyarakat) baik pelaku bisnis maupun konsumen yang diberikan dalam bentuk perangkat hukum yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, serta yang tertulis maupun tidak tertulis. sehingga dengan kata lain perlindungan hukum bisa diartikan sebagai suatu gambaran dari fungsi hokum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian dalam lingkungan masyarakat.

²⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: Bina Ilmu, 1987). Hlm 20

²⁶ CST. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2009). Hlm 40

2. Pelaku bisnis atau pelaku usaha

Dalam memahami pengertian tentang pelaku usaha/bisnis, Undang-undang perlindungan konsumen menyebutkan bahwa yang merupakan pelaku usaha yaitu perusahaan, korporasi, koperasi dan yang semisalnya²⁷. Sehingga bias juga diartikan bahwa dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen tersebut sangat luas cakupannya, karena diartikan tidak hanya dibatasi oleh usaha skala pabrik, akan tetapi juga termasuk importer, distributor, pengecer, umkm dan lain sebagainya.

Hal ini diperkuat oleh teori Nasution, yang merincikan pelaku usaha sebagai berikut²⁸:

- a. Investor yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, tengkulak, penyedia dana dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan atau jasa lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang/badan usaha yang berkaitan dengan pangan, orang/badan yang memproduksi sandang, orang/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan

²⁷ Cellina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Garfika, 2008). Hlm 44

²⁸ AZ Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar* (Jakarta: Diadit Media, 2002). Hlm 13

perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan dan sebagainya.

- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, usaha angkutan (darat, laut, udara), kantor pengacara, dan sebagainya.

Menurut pengertian Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Pelaku usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi²⁹.

Bentuk dari Pelaku Usaha menurut PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen adalah :

1. Orang perorangan, yaitu setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri.

²⁹ Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

2. Badan usaha, yaitu kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, antara lain³⁰ :
 - a) Badan hukum, adalah badan usaha yang sudah mendaftarkan dirinya di notaris untuk mendapatkan akta pendirian yang sudah disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM seperti Perseroan Terbatas (PT).
 - b) Bukan badan hukum, adalah badan usaha yang mendaftarkan dirinnya di notaris yang hanya memiliki akta otentik dan tidak memiliki akta pendirian yang disahkan oleh Menteri Hukum dan HAM, seperti Firma.

Sehingga dari pengertian diatas, dapat dijelaskan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang perseorangan (individu/perseroan perseorangan) dan badan hukum (PT, CV, dll), dan bukan badan hukum (firma) yang didirikan dan melakukan kegiatan dalam wilayah republik Indonesia yang dilakukan secara individu ataupun bersama-sama dalam menjalankan bisnis dalam bidang ekonomi.

3. E-Commerce

E-Commerce adalah suatu aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan toko dan konsumen melalui transaksi elektronik dan dapat membantu pihak toko dalam pemasaran produk yang maksimal³¹.

³⁰PP No. 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen

Kotler menjelaskan bahwa ada beberapa jenis E-Commerce yang paling sering dilakukan, antara lain :³²

a) E-commerce consumer to consumer (C2C)

Jenis e-commerce c2c ini dilakukan antara konsumen dengan konsumen. Misalnya, konsumen dari suatu produsen akan menjual kembali produk ke konsumen lainnya. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Shopee, Bukalapak, OLX dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce.

b) E-commerce business to business (B2B)

Jenis bisnis B2B ini dilakukan oleh orang atau pihak yang saling berkepentingan dalam menjalankan bisnis, di mana keduanya saling mengenal dan mengetahui proses bisnis yang mereka lakukan. Biasanya, jenis B2B dilakukan secara berkelanjutan karena kedua belah pihak saling mendapatkan keuntungan dan adanya kepercayaan satu sama lain. Contoh dari bisnis B2B adalah ketika dua perusahaan mengadakan transaksi jual beli secara online, begitu juga dengan pembayaran yang tersedia menggunakan kartu kredit.

c) E-commerce consumer to business (C2B)

Jenis C2B adalah bisnis antara konsumen dan produsen. Bisnis tersebut dilakukan oleh konsumen kepada para produsen yang menjual produk atau jasa. Sebagai contoh, konsumen akan

³¹Susandi, D., & Sukisno, S. (2017). Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce Menggunakan Metode Objek Oriented pada Distro Dlapak Street Wear. JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 4, 5–8. <https://doi.org/10.30656/jsii.v4i0.368> Diakses tanggal 24 Maret 2024

³² Tjiptono et al., “Manajemen Pemasaran,” *Cv. Media Sains Indonesia* 1 (2020): 1–38, www.penerbit.medsan.co.id.

memberitahukan detail produk atau jasa yang diinginkan secara online kepada para produsen. Nantinya, produsen yang mengetahui permintaan tersebut akan menawarkan produk atau jasa yang diinginkan konsumen.

d) E-commerce business to consumer (B2C)

Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai “suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik transaksi E-commerce dimana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan kemudian pembeli akan membayar barang yang sudah dibeli dan disepakati. Jika pembayaran telah selsai maka penjual akan mengirimkan barangnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

Dari penjelasan diatas maka dapat ditarik pemaknaan, bahwa e-commerce merupakan suatu aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan toko dan konsumen melalui transaksi elektronik khususnya dilakukan melalui C2C (Consumer to Consumer) maupun B2C (Business to Consumer).

Jenis e-commerce B2C adalah dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual-beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Sebagai contoh, produsen menjual produk ke konsumen secara online. Di sini, pihak produsen akan menjalankan bisnis dengan memasarkan produknya ke konsumen tanpa adanya feedback dari konsumen untuk melakukan bisnis kembali. Artinya, produsen hanya memasarkan produk atau jasa, sementara pihak konsumen hanya sebagai pembeli atau pemakai.

E-commerce juga dapat diartikan sebagai “suatu proses berbisnis dengan menggunakan teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik transaksi E-commerce dimana setelah terjadi kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli dan kemudian pembeli akan membayar barang yang sudah dibeli dan disepakati. Jika pembayaran telah selsai maka penjual akan mengirimkan barangnya sesuai dengan yang diinginkan oleh pembeli.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Pelaku Usaha

1. Pengertian Pelaku Usaha

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan bahwa pelaku usaha merupakan setiap orang-perorang atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan suatu badan hukum yang didirikan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia atau beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama berdasarkan sebuah perjanjian untuk menjalankan usaha pada beberapa sektor perekonomian. Dalam penjelasannya dapat di pahami bahwa pelaku usaha yang termaksud dalam pengertian tersebut adalah perusahaan, koperasi, BUMN, korporasi, importer, pedagang, distributor, dan lain-lain.

Dalam pengertian pelaku usaha yang dijelaskan dalam Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Pasal 1 angka 3 sama hal nya dengan penjelasan yang diklaim oleh Negara-negara eropa terutama di belanda, karena pelaku usaha dapat berupa suatu badan hukum atau orang perorangan. Dalam Pasal 3 Directive Product

Liability Directive (selanjutnya disebut Directive) sebagai sebuah pedoman bagi negara Masyarakat Ekonomi Eropa (MEE) Mendefinisikan Pelaku usaha/produsen adalah :³³

- 1) Produsen merupakan pembuat produk akhir, produsen dari setiap bahan mentah, atau pembuat dari suatu suku cadang dan setiap orang yang memasang nama merek atau suatu tanda yang membedakan suatu produk dengan produk lainnya, mejadikan dirinya sebagai produsen
- 2) Tanpa mengurangi tanggung jawab produsen, maka setiap orang yang mengimpor suatu produk untuk di perdagangkan, dipersewakan, atau untuk leasing, atau setiap bentuk pendistribusian dalam usaha perdagangannya dalam Masyarakat Eropa, kemudian dipandang dalam arti produsen dalam arti Directive ini, dan akan bertanggung gugat sebagai produsen
- 3) Dalam suatu hal dimana produsen tidak dikenal identitasnya, maka setiap penyalur / supplier akan bertanggung jawab sebagai produsen, kecuali ia memberitahukan orang yang menerima kerugian dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama mengenai identitas produsen atau orang yang menyalurkan produk itu kepadanya. Hal yang sama juga akan berlaku dalam kasus barang/produk yang diimpor, jika produk tersebut tidak menunjukkan identitas importir sebagaimana

³³ Yudo Sutarman Ahmadi Miru, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004). Hlm 9

yang dimaksud dalam ayat 2, sekalipun nama produsen dicantumkan.

Sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha memiliki hak sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan ketentuan dan nilai tukar perdagangan barang atau jasa.
- b. Hak untuk memperoleh perlindungan hukum terhadap perilaku konsumen yang curang.
- c. Hak untuk membela diri secara efektif dalam litigasi sengketa konsumen.
- d. Hak untuk memulihkan nama baik jika menurut undang-undang kerugian konsumen bukan disebabkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan.

Hak yang diatur dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Ketika pelaku usaha memberikan janji dan informasi tentang barang atau jasa, maka telah ditetapkan hak dan kewajiban para pihak, sehingga terjalin hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) menyatakan bahwa ketika pelaku usaha membuat janji dalam iklan, selebaran, atau brosur, mereka menyepakati apa yang dijanjikan sehingga janji tersebut menjadi undang-undang bagi pihak yang membuatnya. Perdagangan baik barang maupun jasa merupakan salah satu peristiwa hukum yang terjadi antara pelaku usaha dengan konsumen.

2. Hak Pelaku Usaha

Hak pelaku usaha dijelaskan dalam penjelasan pasal 6 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayarann yang sesuai dengan kesepakatan mengenai suatu kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 2. Hak untuk mendapat suatu perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beretikad tidak baik;
 3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya didalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
 4. Hak untuk mendapatkan rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum dimana kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
 5. Hak-hak yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan lainnya.
- Hak pelaku usaha untuk menerima pembayaran sesuai kondisi serta nilai tukar barang dan/atau jasa yang diberikan kepada konsumen tidak atau kurang memadai menurut harga yang berlaku pada umumnya atas barang dan/atau jasa yang sama.

Pada penjelasan di atas terhadap huruf b, c, dan d, menyangkut hak-hak yang berhubungan dengan aparaturn pemerintah dan/atau Badan

Penyelesaian Sengketa Konsumen serta pengadilan dalam tugasnya untuk melakukan penyelesaian sengketa.

Salah satu pihak yang ada dalam sengketa konsumen adalah pelaku usaha sebagai penyedia barang/jasa. Pelaku usaha dalam arti yang lebih sempit, biasanya dikatakan sebagai produsen. Menurut Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) menyebutkan bahwa ada empat kelompok besar kalangan pelaku ekonomi, tiga diantaranya termasuk kelompok pengusaha (pelaku usaha baik privat maupun publik). Keempat kelompok tersebut adalah sebagai berikut :³⁴

- a. Kalangan investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan usaha. Seperti perbankan, usaha leasing tengkulak, penyedia dana, dan lain sebagainya.
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang atau jasa dari barang-barang atau jasa-jasa lainnya (bahan baku, bahan tambahan / penolong dan bahan-bahan lainnya). Mereka dapat terdiri dari orang / badan usaha yang memproduksi sandang, orang/usaha berkaitan dengan pembangunan perumahan, orang/usaha yang berkaitan dengan jasa angkutan / perasuransian, perbankan. Orang / usaha berkaitan dengan obat-obatan, narkotika, dan sebagainya.
- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang atau jasa tersebut kepada masyarakat

³⁴ Nurmandjito, *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang Perlindungan Konsumen* (Bandung: Mandar Maju, 2000).

seperti pedagang secara retail, pedagang kaki lima, warung, kedai, toko supermaret, hypermarket, rumah sakit, warung dokter, kantor pengacara, dan sebagainya

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen Pasal 1 butir 3,

Pengusaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan berbentuk badan hukum, yang didirikan dan tetap atau beroperasi di wilayah hukum Negara Republik Indonesia sendiri. Berdasarkan perjanjian usaha patungan atau bersama. menjalankan kegiatan usaha di berbagai sektor perekonomian.

Dalam pasal ini mengatakan bahwa pedagang yang termasuk dalam definisi ini antara lain adalah perusahaan, korporasi, badan usaha milik negara, koperasi, importir, pedagang, distributor dan lain-lain. Berdasarkan penjelasan di atas, nampaknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen mencoba mendefinisikan wirausaha secara luas, tidak hanya bagi produsen, tetapi juga bagi distributor dan jaringan lainnya.

Untuk menciptakan kenyamanan berusaha bagi para pelaku usaha dan sebagai keseimbangan atas hak-hak yang diberikan kepada konsumen, kepada pelaku usaha diberikan hak sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang- Undang tentang Perlindungan Konsumen, yaitu sebagai berikut:

- a. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang tidak beritikad baik
- c. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
- d. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
- e. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

3. Kewajiban Pelaku Usaha

Pada hakikatnya kewajiban merupakan suatu hal yang harus dilaksanakan oleh mereka yang mengembannya, dalam keadaan ini Kewajiban Pelaku Usaha beritikad baik selama melakukan kegiatan usaha merupakan salah satu asas yang ada dalam hukum perikatan. Ketentuan ini diatur dalam Pasal 1338 ayat 3 BW. Oleh karena itu, dalam menjamin terciptanya suatu perlindungan konsumen yang efektif maka, Undang-undang Perlindungan Konsumen secara tegas menentukan pada Bab III Pasal 7 terkait kewajiban kewajiban yang harus dijalani oleh Pelaku Usaha. Ada enam kewajiban pelaku usaha yang dijelaskan dalam

Undang undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

Pasal 7 yaitu:

- a. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya.
- b. Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberikan penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaan;
- c. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar serta jujur dan tidak diskriminatif;
- d. Menjamin mutu suatu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
- e. Memberikan kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau diperdagangkan.
- f. Memberikan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian jika barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan konsumen tidak sesuai dengan perjanjian.

Dalam jual beli secara elektronik, pihak – pihak yang terkait antara lain:

1. Penjual atau merchant yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
2. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh Undang-Undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan

berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual

3. sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/ merchant, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung , sebab mereka berada sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
4. Provider sebagai penyedia jasa layanan akses Internet

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, tanggung jawab adalah keadaan harus memikul segala sesuatu. Oleh karena itu tanggung jawab berarti kewajiban memikul, memikul, memikul segala sesuatu, atau memberikan tanggung jawab dan menanggung akibatnya.³⁵ Dalam hal ini yang dimaksud pelaku usaha sebagai pencipta produk atau pangan. Pelaku usaha bertanggung jawab untuk meneberikan informasi berbagai hal mengenai produk yang dipasarkannya kepada konsumen, antara lain tentang ketersediaan barang atau jasa yang dibutuhkan masyarakat, kualitas produk, keamanan, harga, tentang berbagai persyaratan dan atau cara memperolehnya, tentang jaminan atau garansi produk, ketersediaan suku cadang, pelayanan purna jual, dan hal-hal lain yang berkenaan dengan itu.

³⁵ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1991). Hlm 1006

Tanggung jawab merupakan suatu prinsip dinamis yang berkaitan dengan perilaku umum seseorang terhadap masyarakat atau lembaga. Tanggung jawab bahkan mempunyai kekuatan dinamis untuk menjaga keseimbangan didalam masyarakat. Berdasarkan konsep tanggung jawab ini, tanggung jawab bersifat dua lapis dan terfokus pada tingkat mikro (pribadi) dan makro (organisasi dan kemasyarakatan), yang keduanya harus diterapkan bersama secara seimbang dalam segala bentuk dan ruang lingkup. Antara pemilik, pengelola, karyawan, masyarakat dan masyarakat, bahkan dengan negara.³⁶

Pengusaha adalah setiap orang baik itu perseorangan atau badan hukum yang berbentuk badan hukum atau badan tanpa status hukum yang didirikan dan didirikan secara tetap di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau yang menjalankan kegiatannya di wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia sendiri atau bersama-sama melalui hal tersebut. kesatuan kontrak tersebut berkaitan dengan kegiatan komersial di beberapa sektor ekonomi. Cakupan luas pengertian wirausaha serupa dengan pengertian wirausaha pada masyarakat Eropa, khususnya di Belanda, bahwa produsen barang jadi dengan tujuan usaha jual beli memenuhi syarat sebagai wirausaha.

³⁶ Muhammad, *Etika Bisnis Islam* (Yogyakarta, 2004), UPP-AMP YKPN. Hlm 153

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Bab VI pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28, mengatur mengenai tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen bilamana konsumen mengalami suatu kerugian akibat pelaku usaha. Tanggung jawab dari pelaku usaha dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yaitu:

- a) Tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat menggunakan dan/atau mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan (Pasal 19 Ayat (1))
- b) Tanggung jawab atas iklan yang di sebar luaskan dan segala akibat yang ditimbulkan iklan tersebut Pasal 20
- c) Tanggung jawab sebagai pembuat barang / produsen (importir) dan/atau penyedia jasa yang diimpor apabila importasi barang dan/atau jasa tersebut tidak dilakukan oleh agen ataupun perwakilan luar negeri(Pasal 29 ayat (1) dan (2))
- d) Pelaku usaha 1 yang menjual produk kepada pelaku usaha 2, berkewajiban memenuhi ganti rugi konsumen apabila produk yang diperoleh dari pelaku usaha 2 (tidak merubah produk) merugikan konsumen (Pasal 24)

- e) Pelaku usaha mempunyai kewajiban untuk menyediakan suku cadang dan/atau fasilitas purna jual apabila pemanfaatan barang lebih dari 1 tahun (Pasal 25).

Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:

1. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh ketidakhalalan suatu bahan baku terhadap produk tersebut.

2. Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen

3. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

4. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

B. Tinjauan Umum Hubungan Hukum Antara Pelaku Usaha dan Konsumen

Indonesia sebagai negara yang menganut sistem hukum dalam menjalankan pemerintahan berpedoman pada Undang-Undang Dasar 1945 sebagai produk hukum yang tertinggi serta berdasarkan pada Pancasila sebagai dasar negara, sehingga menjadi suatu ketetapan apabila hukum yang akan dibuat harus bermuara pada Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Berbagai pernyataan secara tertulis yang menguatkan bahwa negara Indonesia berdasar pada hukum, tercantum antara lain pada :

1. Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang berbunyi bahwa “Negara Indonesia adalah negara hukum.”
2. Bab X pasal 27 ayat (1) yang menyatakan bahwa “segala warga Negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintah wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”
3. Dalam pasal 28 ayat (5) yang berbunyi bahwa “untuk penegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan.”

Sebagai negara hukum, menurut Undang-Undang Dasar 1945 setiap hukum yang ditetapkan di Indonesia maupun dalam menjalankan sistim pemerintahan harus mengandung prinsip-prinsip :

- a. Norma hukum bersumber pada Pancasila sebagai dasar serta memiliki hierarki jengjang norma hukum
- b. Sistem konstitusional , yaitu Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-undangan dibawahnya membentuk kesatuan sistem hukum
- c. Kedaulatan rakyat atau prinsip demokrasi yang tercermin dalam sila ke empat Pancasila : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan serta dikuatkan mengenai prinsip demokrasi dalam pasal 1a ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 : kedaulatan berada ditangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar
- d. Prinsip persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan
- e. Adanya organ pembentuk Undang-Undang yaitu Badan Legislatif dan Eksekutif
- f. Sistem pemerintahan adalah presidential
- g. Kekuasaan Kehakiman yang independen
- h. Mengutamakan tujuan hukum sebagai pelindung bangsa Indonesia, mensejahterakan dan mencerdaskan bangsa dan ikut dalam ketertiban dunia.

Sesuai dengan amanat yang telah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar untuk melindungi segenap warga negara termasuk untuk mendapatkan perlindungan hukum atas hak-hak sebagai warga negara, maka peran negara dalam bentuk nyata terkait dengan konsep perlindungan hukum yaitu dengan cara membuat peraturan-peraturan

yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan peraturan tersebut tidak hanya terbatas pada hak semata namun juga diiringi dengan kewajiban serta sanksi yang mutlak untuk disertakan dan menjadi konsekwensi hukum yang diterima apabila peraturan tersebut tidak dilaksanakan oleh masyarakat itu sendiri.”

Kemajuan dari suatu negara dapat dilihat dari tingkat kesadaran setiap warga negara untuk mentaati hukum yang berlaku. Hukum mengikat dan menghubungkan setiap orang tanpa ada pengecualian. Hubungan hokum yang terjadi antara suatu individu dengan individu yang lainnya merupakan ikatan yang terlahir dari peristiwa tertentu.³⁷ terdapat dua golongan kaidah hukum, yaitu:

1. Kaidah hukum publik adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan umum (publik), hukum publik mengatur tentang kaidah hukum antara warga negara dengan negara maupun sebaliknya, seperti hukum tata negara dan lain sebagainya.
2. Kaidah hukum privat adalah kaidah-kaidah hukum yang mengatur kepentingan-kepentingan khusus atau istimewa, hukum privat pada umumnya mengatur tentang kaidah antara individu dengan individu, seperti hukum jual beli, kontrak dan lain sebagainya

Setelah menjadi Negara yang berdaulat dengan nama Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) para pendiri NKRI telah sepakat untuk menjadikan hukum sebagai dasar untuk menjalankan pemerintahan

³⁷ Sudikno Mertokusumo , *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999, hlm. 40

(Rechtstaat) dan tidak berdasarkan atas kekuasaan semata (Machtstaat) dan hal tersebut sesuai dengan pengertian negara hukum dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu

“dalam negara dan masyarakat Indonesia, yang berkuasa bukannya manusia lagi seperti berlaku dalam negara-negara Indonesia lama atau dalam negara asing yang menjalankan kekuasaan penjajahan sebelum hari proklamasi, melainkan warga Indonesia dalam suasana kemerdekaan yang dikuasai semata-mata oleh peraturan negara berupa peraturan perundang-undangan yang dibuatnya sendiri.”³⁸

Penerapan prinsip negara hukum di Indonesia ada kalanya berjalan tanpa berpatokan secara langsung pada prinsip rechtsstaat atau rule of law, Menurut Janpatar Simamora prinsip dari Negara hukum adalah “bahwa terwujudnya negara hukum sebagaimana yang dicita-citakan dalam UUD 1945 akan dapat direalisasikan bila seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan atau negara benar-benar didasarkan pada kaidah-kaidah yang tertuang dalam konstitusi itu sendiri”, yang artinya bahwa hukum yang dibuat berlaku tanpa terkecuali. Pernyataan tersebut sesuai dengan salah satu konsep dari negara hukum yaitu *equality before the law*.

Pelaksanaan dari prinsip negara hukum dalam sistem pemerintahan di Indonesia telah dijalankan dengan baik terutama yang menyangkut tentang perlindungan mengenai hak asasi manusia salah satu diantaranya yaitu dalam praktek perlindungan hukum yang dikaitkan dengan kebebasan masyarakat dalam melakukan perbuatan hukum. Setiap perbuatan hukum yang dilakukan oleh masyarakat sebagai individu harus sesuai dengan ketentuan hukum yang

³⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982). Hlm 78

berlaku seperti melakukan jual beli, dalam hukum perdata diatur mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk melakukan jual beli yang salah satunya adanya kesepakatan para pihak.

Negara menjamin mengenai perlindungan hak-hak keperdataan warga negara yang diimplementasikan dari cita-cita yang terkandung dalam setiap hukum yang berlaku di Indonesia yang berdasarkan pada keadilan. Setiap kaidah hukum yang berlaku baik dalam kaidah hukum publik maupun hukum privat bermuara pada keadilan. Apabila ada hak-hak warga negara yang terabaikan, Negara menyediakan sarana bagi warga negara untuk menuntut hak tersebut melalui pengadilan, dan sarana pengadilan juga merupakan konsep dari negara hukum.

Akibat hukum akan muncul apabila pelaku usaha tidak melaksanakan kewajibannya dengan baik lalu konsumen akan melakukan keluhan (complain) apabila hasil (barang/jasa) yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian yang telah dilakukan. Pelaku usaha dalam bidang jasa seperti penyewaan kendaraan, pada prakteknya membuat suatu kontrak, perjanjian atau klausula baku terlebih dahulu sebelum memberikan barang atau jasa kepada konsumen, untuk menghindari hal-hal buruk seperti kelalaian konsumen atau jika konsumen beritikad tidak baik.

Klausula baku, dimana menurut Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, klausula baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan

dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen. Dalam pengertian yang luas, kontrak adalah kesepakatan yang menjeleaskan hubungan antara dua pihak ataupun lebih. Adapun kontrak bisnis dalam pengertiannya yang paling sederhana adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua pihak ataupun lebih untuk melakukan transaksi bisnis. Kontrak bisa berupa lisan dan bisa juga berupa tulisan. Pernyataan kontrak tertulis bisa berbentuk memo, sertifikat, atau kuitansi. Sedangkan istilah perjanjian baku adalah terjemahan dari standard kontrak, baku yang berarti patokan atau acuan. Mariam Darus mendefinisikan perjanjian baku yaitu perjanjian yang isinya dibakukan serta dituangkan dalam bentuk formulir. Hondius memaparkan perjanjian baku sebagai konsep janji janji yang tertulis, yang disusun tanpa membicarakan isi dan lazimnya dituangkan dalam perjanjian yang mengandung sifatnya tertentu.³⁹

Dalam suatu kontrak atau perjanjian baku apabila pelaku usaha dapat menyelesaikan segala kewajibannya dengan baik maka pelaku usaha telah melakukan prestasi, tetapi apabila pelaku usaha telah lalai serta tidak dapat menyelesaikan kewajibannya dengan baik maka akan timbul yang namanya wanprestasi. Wanprestasi atau cidera janji merupakan tidak terlaksananya prestasi atau kewajiban sebagaimana mestinya yang telah disepakati didalam kontrak. Wanprestasi ini berdampak dengan timbulnya hak dari pihak yang dirugikan dalam perjanjian, menuntut pihak yang melakukan wanprestasi untuk memberikan ganti rugi atau penggantian.

³⁹ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Kencana, 2013). Hlm 63

Wanprestasi terdiri dari 3 bentuk, yaitu: wanprestasi tidak memenuhi prestasi, wanprestasi terlambat memenuhi prestasi, dan wanprestasi tidak sempurna memenuhi prestasi. Seringkali sengketa antara pelaku usaha dan konsumen terjadi, faktor-faktor penyebab timbulnya sengketa adalah wanprestasi, atau kelalaian pelaku usaha maupun konsumen. Sengketa merupakan suatu fenomena yang universal dan dapat dijumpai pada setiap masyarakat. Sengketa atau konflik didefinisikan oleh Vilhelm Aubert sebagai suatu keadaan dimana dua orang atau lebih terlibat pertentangan secara terangterangan. Secara teoritis, konflik dapat dibedakan menjadi dua yaitu konflik kepentingan (*Conflict Of Interest*) dan klaim atas hak (*Claim of Rights*).

Bahwa secara yuridis formal pengaturan mengenai perbuatan hukum mengadakan jual beli diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima KUH Perdata tentang Jual Beli, yaitu dari Pasal 1457 sampai dengan Pasal 1540 KUH Perdata. Pengertian jual beli secara yuridis diatur dalam Pasal 1457 KUH Perdata, sebagaimana kami kutip sebagai berikut : Pasal 1457 KUH Perdata, “Jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu kebendaan dan pihak yang lain untuk membayar harga yang telah dijanjikan”.

Sesuai dengan pengertian dalam Pasal 1457 KUHPerdata di atas, maka ada tiga makna pokok dari jual beli yaitu:

- Kesepakatan mengenai jenis dan bentuk benda yang dijual;
- Kesepakatan mengenai harga benda yang dijual; dan

- Penyerahan benda, yaitu mengalihkan hak kepemilikan atas kebendaan yang telah dijual.

Bahwa pada hakikatnya disamping perbuatan atau tindakan hukum menyangkut perpindahan hak atas suatu kebendaan, jual beli juga merupakan suatu perjanjian, oleh karenanya secara yuridis pelaksanaan jual beli harus merujuk pada ketentuan umum mengenai perjanjian, sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kedua KUH Perdata mengenai perikatan-perikatan yang dilahirkan dari kontrak atau perjanjian, khususnya memperhatikan ketentuan pasal-pasal sebagai berikut: Pasal 1320 KUH Perdata tentang sahnya perjanjian-perjanjian diperlukan empat syarat:

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- 2) kecakapan untuk membuat suatu perjanjian;
- 3) suatu hal tertentu dan
- 4) suatu sebab yang halal

Pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata: Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, pada kenyataannya setiap subyek hukum dalam mengadakan suatu perbuatan hukum pemindahan hak atas kebendaan (baik benda bergerak atau tidak bergerak) yang dilakukan dengan perikatan jual beli secara yuridis merujuk pada ketentuan materiil jual beli sebagaimana diatur dalam Buku Ketiga Bab Kelima KUH Perdata tentang Jual Beli dan ketentuan umum mengenai perjanjian sebagaimana diatur dalam

Buku Ketiga Bab Kedua KUH Perdata.⁴⁰

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia, jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Secara etimologis, Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, artinya dalam transaksi jual beli adalah transaksi tukar menukar antara harta milik penjual biasanya berupa barang dengan harta milik pembeli biasanya berupa uang. Disebutkan biasanya karena dalam transaksi ini juga bisa terjadi tukar menukar barang dengan barang yang disebut jual beli dengan cara barter atau transaksi tukar menukar uang dengan uang yang disebut jual beli money changer. Artinya jual beli terjadi karena adanya penawaran oleh penjual dan adanya permintaan oleh pembeli yang saling melengkapi.

Online adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan online kita dapat melakukan kegiatan secara aktif di internet sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling berkiriman email. Teknologi Internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia. Internet membawa perekonomian dunia memasuki babak baru yang lebih populer dengan istilah digital economics atau perekonomian digital. Makin banyak kegiatan perekonomian dilakukan melalui media internet. Misalnya, semakin banyak mengandalkan jual beli sistem online (*e-commerce*) sebagai media

⁴⁰ Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi, *Seri Hukum Perikatan Jual Beli* (Jakarta: Grafindo Persada, 2003). Hlm 7

transaksi.⁴¹

E-commerce pada dasarnya merupakan suatu kontak transaksi perdagangan antara penjual dan pembeli dengan menggunakan media internet jadi proses pemesanan barang, pembayaran transaksi hingga pengiriman barang dikomunikasikan melalui internet⁴²

E-commerce juga dapat diartikan sebagai suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, penjual, pembeli dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik dan pertukaran atau penjualan barang, service, dan informasi secara elektronik.⁴³

Elektronik commerce atau disingkat dengan E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menyangkut konsumen (consumers), manufactur, services providers dan pedagang perantara (intermediaries) dengan menggunakan jaringan-jaringan komputer (computernetwork) yaitu internet. Penggunaan sarana internet merupakan kemajuan teknologi yang dapat dikatakan menunjang secara keseluruhan spektrum kegiatan komersial.⁴⁴

Dari pengertian-pengertian tersebut maka kita dapat menyimpulkan bahwa Jual beli online adalah aktifitas jual beli berupa transaksi penawaran barang oleh penjual dan permintaan barang oleh pembeli secara online

⁴¹ Riyek Ustadiyanto, *Framework E-Commerce* (Yogyakarta: Andi, 2002). Hlm 71

⁴² *Ibid.*, hlm. 11

⁴³ Munir Fuady, *Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001). Hlm 17

⁴⁴ Abdul halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo, *Bisnis E-Commerce Study System Kemananan Dan Hukum Di Indonesia* (Jakarta, 2006), Pustaka Pelajar. Hlm 34

dengan memanfaatkan teknologi internet. Terkait dasar hukum aktivitas perdagangan di tanah air diatur dengan UU No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan. Sebagaimana tercantum pada pasal 4 ayat (1) bahwa ruang lingkup perdagangan salah satunya meliputi "Perdagangan melalui Sistem Elektronik". Aktivitas perdagangan yang dijalankan oleh situs perdagangan online di Indonesia secara operasional menggunakan jaringan internet dalam menjalankan aktivitas perdagangannya. Situs perdagangan online yang beroperasi di Indonesia terikat dengan berbagai ketentuan yang berlaku secara hukum.

Sebagaimana kita ketahui dalam bertransaksi online ada beberapa pihak yang terlibat didalam, antara lain:

- a) Penjual atau pengusaha yang menawarkan sebuah produk melalui internet sebagai pelaku usaha.
- b) Pembeli atau konsumen yaitu setiap orang yang tidak dilarang oleh Undangundang yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan untuk melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual/pelaku.
- c) Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha, karena pada transaksi jual beli secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini bank.

d) Provider sebagai penyedia jasa layanan akses internet. Provider merupakan pihak lain dalam transaksi jual beli secara elektronik, dalam hal ini provider memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan akses 24 jam kepada calon pembeli untuk dapat melakukan transaksi jual beli secara elektronik melalui media internet dengan penjual yang menawarkan produk lewat internet tersebut, dalam hal ini terdapat kerjasama antara penjual/pelaku usaha dengan provider dalam menjalankan usaha melalui internet ini.

Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut diatas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban. Penjual/pelaku usaha/merchant merupakan pihak yang menawarkan produk melalui internet, oleh karena itu, seorang penjual wajib memberikan informasi secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkannya kepada pembeli atau konsumen. Disamping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh Undang-undang, maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak ataupun mengandung cacat tersembunyi, barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjual belikan.

C. Tinjauan Umum Tentang Shopee

1) Sejarah Shopee

Shopee merupakan sebuah platform yang disesuaikan untuk tiap wilayah dan menyediakan pengalaman belanja online yang mudah, aman

dan cepat bagi pelanggan melalui dukungan pembayaran dan logistik yang kuat. Bahwa kegiatan belanja online harus terjangkau, mudah dan menyenangkan, ini adalah visi yang ingin shopee berikan melalui platform setiap harinya⁴⁵

Shopee adalah salah satu marketplace yang pertama kali dijalankan oleh Garena yang saat ini berubah nama menjadi SEA Group. Garena sendiri membawa mobile marketplace Bisnis C2C (Customer To Customer), pada desember 2015 Shopee resmi diperkenalkan di Indonesia dibawah perlindungan PT Shopee Internasional Indonesia. Produk yang ditawarkan di marketplace Shopee banyak variasinya, antara lain produk kecantikan, pakaian pria, pakaian wanita, smartphone dan aksesoris, komputer dan aksesoris, perlengkapan rumah, elektronik, makanan dan minuman, pulsa, tagihan dan tiket, fashion muslim, fashion anak, tas pria dan wanita, souvenir dan pesta, jam tangan dan masih banyak lagi. Shopee yang merupakan marketplace yang digunakan oleh para penjual online di Indonesia. Pada tahun 2015 Shopee pertama kali ada di Indonesia dan menjadi situs penjualan online yang paling diminati oleh masyarakat. Namun saat pertama kali marketplace Shopee masuk di Indonesia, marketplace ini kalah saing dengan marketplace yang sudah berkembang terlebih dahulu seperti Tokopedia dan Lazada. Tetapi pada tahun-tahun terakhir jumlah download aplikasi dan terpopuler yang

⁴⁵ <https://careers.shopee.co.id/about> (Dikutip, 06 Juli 2024, 17:18 Wib)

memegang rating tinggi adalah marketplace Shopee.⁴⁶ Shopee adalah opsi belanja online yang telah membuat perubahan untuk menarik pelanggan untuk berinteraksi lebih banyak melalui situs. Shopee lebih memfokuskan pada platform seluler sehingga konsumen lebih muda berbelanja dan menjual langsung dari ponsel. Keputusan pembelian sangat penting untuk diutamakan dengan memperhatikan berbagai aspek yang ada, jika potensi terus dikembangkan akan dapat membantu Shopee untuk mengembangkan layanan mereka sehingga mereka dapat meningkatkan keputusan pembelian. Konsumen memutuskan memilih belanja di Shopee karena harga lebih murah dibandingkan e-commerce lainnya, harga yang tepat adalah kunci utama perusahaan untuk menarik konsumen agar membeli dan berdampak pada peningkatan jumlah produk yang dijual. Harga berpengaruh positif dan signifikan terhadap keputusan pembelian. Untuk menuai banyak konsumen yang membeli, biasanya toko online, memberikan beragam diskon pada produk dengan merek-merek tertentu seperti yang dilakukan oleh toko atau mall konvensional, terkadang diskon mendorong lebih banyak konsumen berbelanja. Salah satu diantara mereka adalah diskon per periode atau pada tanggal pada bulan tertentu seperti yang dilakukan oleh Shopee. Shopee mengadakan diskon setiap bulan pada tanggal tertentu, misalnya diskon 3.3 pada bulan maret atau

⁴⁶ Dhany Yudha Pratana Widodo and Henny Prasetyani, "Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing," *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 (2022): 12–17, <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>.

diskon 4.4 ada di bulan april Super Shopping Day. Bahwa disetiap bulan Shopee mengadakan diskon mampu meningkatkan minat beli pengguna.

2) Metode Pembayaran

Shopee mendukung total 9 opsi pembayaran yaitu:

a. ShopeePay

Shopee adalah pemilik dari fitur layanan uang elektronik ShopeePay. Untuk pembayaran ShopeePay, Pilih ShopeePay pada saat checkout: Pilih metode pembayaran – ShopeePay – Konfirmasi – lakukan pemesanan – masukkan Pin ShopeePay atau gunakan Fingerprint / Face ID – OK.

b. SPayLater

SPayLater adalah solusi pinjaman instan hingga Rp 50.000.000 yang memberikan kemudahan dalam membayar pesanan dalam 1 bulan tanpa bunga atau dengan fasilitas cicilan 2, 3, 6 atau 12 bulan tanpa memerlukan kartu kredit.

c. Transfer Bank

Dapat dilakukan pembayaran menggunakan metode transfer bank di cek otomatis.

d. COD (Bayar ditempat)

COD (Bayar ditempat) adalah cara pembayaran dimana pembeli melakukan pembayaran segera setelah menerima pesanan kurir.

e. Kartu kredit / debit

Pembayaran dengan kartu kredit dan debit akan diproses oleh pihak ketiga dan hanya dapat menggunakan kartu dengan 3D Secure. Dapat membeli produk di Shopee dengan maksimal transaksi sebesar Rp 30.000.000 / checkout.

f. Indomaret

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai indomaret / certamart di seluruh Indonesia. Dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal di atas Rp 20.000 dan dibawah Rp 5.000.

g. Alfamart

Pembayaran pesanan dapat dilakukan melalui gerai alfamart di seluruh Indonesia. Dapat melakukan pembayaran untuk transaksi nominal diatas Rp 10.000 dan dibawah Rp 5. 0000

h. OneKlik

OneKlik adalah cara baru untuk membayar belanja online dengan satu klik. Cukup daftarkan akun BCA sebagai sumber dana, dan OneKlik bisa langsung digunakan untuk membayar.

i. Cicilan Kartu Kredit

Dapat membayar produk dengan kartu kredit di Shopee dengan cicilan tiga, enam, dua belas, delapan belas, atau dua puluh empat bulan.⁴⁷

⁴⁷ <https://help.shopee.co.id/portal/article/72911?previousPage=other%20articles> (dikutip, 5 Juli 2024, 18:23 Wib).

D. Tinjauan Umum Asas-Asas Pokok Perjanjian Dalam Transaksi E-Commerce

Asas Hukum adalah pikiran-pikiran dasar yang terdapat didalam dan dibelakang sistem hukum, masing-masing dirumuskan dalam aturan-aturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim yang berkenan dengan ketentuan-ketentuan dan keputusan-keputusan individu yang dapat dipandang sebagai penjabarannya.⁴⁸ Ada beberapa Asas dalam perjanjian atau kontrak.

Antara lain:

1. Asas Konsensualisme

Asas Konsensualisme merupakan asensial dari Hukum Perjanjian. Sepakat mereka yang mengikatkan diri telah dapat melahirkan perjanjian. Asas Konsensualisme menentukan bahwa suatu perjanjian yang dibuat dua orang atau lebih telah mengikat sehingga telah melahirkan kewajiban bagi salah satu atau lebih pihak dalam perjanjian.⁴⁹ Asas Konsensualisme hukum perjanjian tercantum dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengenai syarat pertama sahnya perjanjian, yaitu “keharusan adanya kata sepakat antara kedua belah pihak yang membuat perjanjian”. Arti konsensualisme berasal dari perkataan konsensus yang berarti sepakat. Dengan kesepakatan dimaksudkan bahwa antara pihakpihak yang bersangkutan tercapai suatu persesuaian kehendak, apa yang dikehendaki oleh yang satu adalah pula yang dikehendaki oleh yang lain. Kedua kehendak itu

⁴⁸ J.J.H. Bruggink, *Refleksi Tentang Hukum* (Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1996).

⁴⁹ Mariam Darus, *Aneka Hukum Bisnis* (Bandung: Cipta Pustaka, 2005). Hlm 49

bertemu dalam sepakat tersebut. Asas Konsensualisme merupakan tuntutan kepastian hukum.⁵⁰

2. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas Kebebasan Berkontrak dapat dianalisis dari ketentuan pasal 1338 ayat (1) KUH Perdata yang berbunyi "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya". Menurut Munir Fuady, Asas kebebasan berkontrak memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat atau tidak membuat kontrak, demikian juga kebebasan untuk mengatur sendiri isi kontrak tersebut.⁵¹ Berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak, maka orang pada dasarnya dapat membuat perjanjian dengan isi yang bagaimanapun juga, asal tidak bertentangan dengan Undang-undang, kesusilaan dan ketertiban umum. Yang dimaksud Undang-undang disini adalah Undangundang yang bersifat memaksa. Dalam sistem terbuka hukum perjanjian atau asas kebebasan berkontrak yang penting adalah semua perjanjian (perjanjian dari macam apa saja), akan tetapi yang lebih penting lagi adalah bagian mengikatnya perjanjian sebagai Undang-undang. Kebebasan Berkontrak merupakan asas yang sangat penting dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran dari hak asasi manusia.

Secara Historis kebebasan berkontrak sebenarnya meliputi lima macam kebebasan, yaitu :

⁵⁰ Subekti, *Aneka Perjanjian* (Bandung: Alumni, 1975). Hlm 17

⁵¹ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002). Hlm 12

- kebebasan para pihak menutup atau tidak menutup kontrak.
- kebebasan menentukan dengan siapa para pihak akan menutup kontrak.
- kebebasan para pihak menentukan bentuk kontrak.
- kebebasan para pihak menentukan isi kontrak.
- kebebasan pada pihak menentukan cara penutupan kontrak.

Dalam penerapan asas kebebasan berkontrak, bukan berarti dapat dilakukan bebas sebebannya, akan tetapi juga ada pembatasan yang diterapkan oleh pembuat peraturan perundang-undangan, yaitu tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kepatutan dan kesusilaan. Dengan demikian Asas Kebebasan Berkontrak ini tidak hanya milik KUH Perdata, akan tetapi bersifat universal.

Salah satu kegiatan penting yang senantiasa dilakukan dalam dunia bisnis (usaha) adalah membuat beraneka ragam perjanjian (kontrak). Wahana yang lazim dipakai untuk berusaha seperti Firma, CV, maupun PT, pada dasarnya merupakan hasil perjanjian diantara dua orang atau lebih. Oleh karena itu, perlu diketahui adanya tiga asas perjanjian dan kekecualian. Ketiga asas perjanjian tersebut adalah asas kebebasan berkontrak, asas kekuatan mengikat, dan asas bahwa perjanjian hanya melahirkan ikatan antara para pihak yang membuatnya.

Asas kebebasan berkontrak yang dimaksud meliputi bentuk dan isi dari perjanjian. Bentuk perjanjian berupa kata sepakat (konsensus) saja sudah cukup, dan apabila dituangkan dalam suatu akta (surat) hanyalah

dimaksud sekadar sebagai alat pembuktian semata saja. Sedangkan mengenai isinya, para pihak yang pada dasarnya bebas menentukan sendiri apa yang mereka ingin tuangkan. Namun demikian ada beberapa macam perjanjian yang hanya sah apabila dituangkan dalam bentuk akta otentik yang dibuat dihadapan pejabat umum atau notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) misalnya akta perjanjian menghibahkan saham, akta pendirian PT, dan lain-lain. Agar perjanjian hibah itu sah, pembuat undangundang sengaja mengharuskan dipatuhinya bentuk akta otentik guna melindungi kepentingan para pihak terhadap pembuatan dengan buru-buru yang dapat merugikan mereka sendiri. Dan untuk pendirian Perseroan Terbatas (PT) diwajibkan guna melindungi kepentingan pihak ketiga seperti yang dimaksud dalam UU Perseroan Terbatas (PT) No. 1 Tahun 1995.

Dalam asas kebebasan berkontrak, pembuat undangundang yang memberikan asas ini kepada para pihak yang berjanji sekaligus memberikan kekuatan hukum yang mengikat kepada apa yang telah mereka perjanjikan. Seperti dimaksud Pasal 1338 Ayat 1 KUHPerdara. Perlu diingat bahwa perjanjian yang sah saja yang mempunyai kekuatan hukum yang mengikat seperti yang dimaksud dalam Pasal 1320 KUHPerdara. Perjanjian yang cacat karena tidak adanya sebab yang halal atau tidak ada kata sepakat, tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat.

3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Asas ini juga disebut sebagai asas pengikatnya suatu perjanjian, yang berarti para pihak yang membuat perjanjian itu terikat pada kesepakatan perjanjian yang telah mereka perbuat. Dengan kata lain perjanjian yang diperbuat secara sah berlaku seperti berlakunya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Asas Pacta Sun Servanda ini terdapat dalam ketentuan pasal 1338 ayat (1) dan ayat (2) KUH Perdata yang menyatakan “Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya” Perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali kecuali dengan sepakat kedua belah pihak atau karena alasan yang oleh undang-undang sudah dinyatakan cukup untuk itu. Dari perkataan “*berlaku sebagai Undang-undang dan tidak dapat ditarik kembali*” berarti bahwa perjanjian mengikat para pihak yang membuatnya, bahkan perjanjian tersebut tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan pihak lawannya. Berarti para pihak harus mentaati apa yang mereka sepakati bersama. Pelanggaran terhadap isi perjanjian oleh salah satu pihak menyebabkan pihak lain dapat melakukan tuntutan atas dasar wanprestasi dari pihak lawan. Asas ini berarti siapa yang berjanji harus menepatinya atau siapa berhutang harus membayarnya. Suatu hal yang penting yang patut diperhatikan bahwa, perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau Undang-undang.

4. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik dalam bahasa hukumnya disebut *De Goedetrow*. Asas ini berkaitan dengan pelaksanaan suatu perjanjian. Mengenai asas itikad baik ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (3) KUH Perdata yang menentukan “persetujuanpersetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”. Itikad baik dapat dibedakan dalam pengertian subjektif dan objektif. Itikad baik dari segi subjektif berarti kejujuran. Hal ini berhubungan erat dengan sikap batin seseorang pada saat membuat perjanjian. Itikad baik dalam segi objektif berarti kepatutan yang berhubungan dengan pelaksanaan perjanjian atau pemenuhan prestasi dan cara melaksanakan hak dan kewajiban haruslah mengindahkan norma-norma kepatutan dan kesusilaan. Menurut teori klasik hukum kontrak, asas itikad baik dapat diterapkan dalam situasi dimana perjanjian sudah memenuhi syarat hal tertentu, akibatnya ajaran ini tidak melindungi pihak yang mengalami kerugian dalam tahap pra kontrak atau tahap perundingan, karena dalam tahap ini perjanjian belum memenuhi syarat.

5. Asas Kepercayaan

Kepercayaan (*trust*) merupakan pondasi dari bisnis. Membangun kepercayaan dalam hubungan jangka panjang dengan pelanggan adalah suatu faktor yang penting untuk menciptakan loyalitas pelanggan. Kepercayaan ini tidak begitu saja dapat diakui oleh pihak lain atau mitra bisnis, melainkan harus dibangun mulai dari awal dan dapat dibuktikan. Ketika konsumen mempercayai sebuah perusahaan, mereka akan lebih

suka melakukan pembelian ulang dan membagi informasi pribadi yang berharga kepada perusahaan tersebut.

Moorman mendefinisikan kepercayaan (*trust*) sebagai kesediaan (*willingness*) individu untuk menggantungkan dirinya pada pihak lain yang terlibat dalam pertukaran karena individu mempunyai keyakinan (*confidence*) kepada pihak lain. Ketika satu pihak mempunyai keyakinan (*confidence*) bahwa pihak lain yang terlibat dalam pertukaran mempunyai reliabilitas dan integritas, maka dapat dikatakan ada trust. Sedangkan Rofiq mendefinisikan kepercayaan (*trust*) adalah kepercayaan pihak tertentu terhadap yang lain dalam melakukan hubungan transaksi berdasarkan suatu keyakinan bahwa orang yang dipercayainya tersebut memiliki segala kewajibannya secara baik sesuai yang diharapkan. Kepercayaan konsumen menurut Mowen adalah semua pengetahuan yang dimiliki oleh konsumen dan semua kesimpulan yang dibuat konsumen tentang objek, atribut, dan manfaatnya. Atribut (*atributes*) adalah karakteristik atau fitur yang mungkin dimiliki atau tidak dimiliki oleh objek. Ada 2 jenis atribut yaitu atribut instrinsik dan atribut ekstrinsik. Atribut instrinsik adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan sifat aktual produk, sedangkan atribut ekstrinsik adalah segala sesuatu yang diperoleh dari aspek eksternal produk, seperti nama merek, kemasan, dan label.

Perusahaan harus menyadari bahwa kepercayaan terhadap objek, atribut, dan manfaat menunjukkan persepsi konsumen, dan karena itu,

umumnya kepercayaan seseorang konsumen berbeda dengan konsumen lainnya. Mereka juga harus mengingat bahwa kepercayaan mereka sendiri terhadap sebuah merek tertentu sangat berbeda dari pasar target. Kepercayaan yang dikatakan mewakili asosiasi yang konsumen bentuk di antara objek, atribut, dan manfaat, didasarkan atas proses pembelajaran kognitif

Seseorang yang mengadakan perjanjian dengan pihak lain, harus menumbuhkan kepercayaan diantara kedua belah pihak itu bahwa satu sama lain akan memegang janjinya dengan kata lain akan memenuhi prestasinya dibelakang hari. Tanpa adanya kepercayaan itu maka perjanjian itu tidak mungkin akan diadakan kedua belah pihak, dengan kepercayaan ini kedua pihak mengikatkan dirinya untuk keduanya melakukan perjanjian yang mempunyai kekuatan mengikat sebagai Undang-undang .

6. Asas Personalia

Asas ini merupakan asas pertama dalam hukum perjanjian yang pengaturannya dapat ditemukan dalam ketentuan pasal 1315 KUH Perdata yang bunyinya "pada umumnya tak seorang pun dapat mengikatkan diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri". Dari rumusan tersebut diketahui bahwa pada dasarnya suatu perjanjian dibuat oleh seseorang dalam kapasitasnya sebagai individu atau pribadi hanya dapat mengikat dan berlaku untuk dirinya sendiri.

Asas kepribadian (personalitas) adalah asas yang mendefinisikan bahwa seseorang yang melakukan dan/ atau membuat kontrak hanya dengan kemauan perseorangan saja. Hal ini dapat dijumpai dalam Pasal 1315 KUH Perdata dan Pasal 1340 KUHPperdata. Pada umumnya seseorang tidak dapat mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri. Sementara itu Perjanjian hanya berlaku diantara para pihak yang membuatnya. Terdapat Pengecualian di dalam Pasal 1317 KUHPperdata tentang janji untuk pihak ketiga.

7. Asas Persamaan Hukum

Asas ini menempatkan para pihak didalam persamaan derajat dan tidak dibeda-bedakan baik dari warna kulitnya, bangsa, kekayaan, jabatan dan lain-lain. Masing-masing pihak wajib melihat adanya persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk saling menghormati satu sama lain sebagai makhluk ciptaan Tuhan

8. Asas Keseimbangan

Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan perjanjian itu. Asas keseimbangan ini merupakan kelanjutan dari asas persamaan. Kreditur mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi jika diperlukan dapat menuntut pelunasan prestasi melalui kekayaan debitur, namun kreditur memikul beban untuk melaksanakan perjanjian itu dengan itikad baik, sehingga kedudukan kreditur dan debitur seimbang.

Asas hukum ada yang memiliki sifat universal, luas, atau umum dan ada yang memiliki sifat partikular, sempit, atau khusus. Asas hukum

universal dapat diberlakukan terhadap semua bidang hukum, sedangkan asas hukum partikular hanya dapat diberlakukan dan dikembangkan di dalam bidang-bidang hukum tertentu saja. Oleh karena itu terdapat asas yang dapat diketemukan atau diberlakukan terhadap semua bidang hukum, namun terdapat pula asas yang secara spesifik hanya diberlakukan terhadap bidang hukum tertentu saja. Adanya kenyataan asas yang berlaku spesifik tersebut terlihat dari adanya asas hukum perdata, asas hukum pidana, atau asas hukum administrasi Negara. Asas keseimbangan dapat dikategorikan ke dalam asas bersifat universal dikarenakan banyak ditemukan atau dipergunakan sekaligus pada beragam bidang hukum.

Herlien Budiono dalam bukunya *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, mencoba memberikan gambaran sebagai berikut:

“Sebagaimana dimaknai dalam bahasa sehari-hari, kata seimbang (evenwicht) menunjuk pada pengertian suatu keadaan pembagian beban di kedua sisi berada dalam keadaan seimbang. Di dalam konteks ini, keseimbangan dimengerti sebagai keadaan hening atau keselarasan karena dari pelbagai gaya yang bekerja tidak satu pun mendominasi yang lainnya, atau karena tidak satu elemen menguasai lainnya. Gagasan keseimbangan mendorong semangat keseimbangan (evenwichtsgeest) di dalam hukum adat, suatu pengakuan akan kesetaraan kedudukan individu dengan komunitas dalam kehidupan bersama. Keseimbangan batin, dalam karakter atau jiwa, merujuk pada pemahaman tidak adanya gejala kejiwaan lagi, dan telah tercapai persesuaian atau keselarasan

antara keinginan dan kemampuan memenuhinya, atau antara dorongan emosi dan kehendak.”⁵²

9. Asas Kepastian Hukum

Perjanjian sebagai suatu figur hukum harus mengandung kepastian hukum. Kepastian ini terungkap dari kekuatan mengikat perjanjian yaitu sebagai Undang-undang bagi para pihak. Teori kepastian hukum merupakan salah satu dari tujuan hukum dan dapat dikatakan bahwa kepastian hukum merupakan bagian dari upaya untuk dapat mewujudkan keadilan. Kepastian hukum sendiri memiliki bentuk nyata yaitu pelaksanaan maupun penegakan hukum terhadap suatu tindakan yang tidak memandang siapa individu yang melakukan. Melalui kepastian hukum, setiap orang mampu memperkirakan apa yang akan ia alami apabila ia melakukan suatu tindakan hukum tertentu.

Kepastian hukum pun diperlukan guna mewujudkan prinsip-prinsip dari persamaan dihadapan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dari kata kepastian, memiliki makna yang erat dengan asas kebenaran. Artinya, kata kepastian dalam kepastian hukum merupakan suatu hal yang secara ketat dapat disilogismeka dengan cara legal formal. Dengan kepastian hukum, maka akan menjamin seseorang dapat melakukan suatu perilaku yang sesuai dengan ketentuan dalam hukum yang berlaku dan begitu pula sebaliknya. Tanpa adanya kepastian hukum, maka seorang individu tidak

⁵² Herlien Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia* (Bandung, 2006), Penerbit Citra Aditya Bakti. Hlm 77

dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. Sejalan dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.

10. Asas Moral

Asas ini terlihat dalam perikatan wajar, dimana suatu perbuatan sukarela seseorang tidak menimbulkan hak baginya untuk menggugat kontraprestasi dari pihak debitur juga. Hal ini dapat terlihat dalam *Zaakwarneming*, dimana seseorang yang melakukan perbuatan sulcxela (moral) yang bersangkutan mempunyai kewajiban (hukum) untuk meneruskan dan menyelesaikan perbuatannya juga. Asas ini terdapat dalam pasal 1339 KUH Perdata “Persetujuan tidak hanya mengikat apa yang dengan tegas ditentukan didalamnya, melainkan juga segala sesuatu yang menurut sifatnya. Persetujuan dituntut berdasarkan keadilan, kebiasaan, atau Undang-undang . Faktor-faktor yang memberi motivasi pada yang bersangkutan melakukan perbuatan hukum itu berdasarkan kesusilaan (moral), sebagai panggilan hati nuraninya.

11. Asas Kepatutan

Asas ini dituangkan dalam pasal 1339 KUH Perdata. Asas kepatutan disini berkaitan dengan ketentuan mengenai isi perjanjian. Asas ini merupakan ukuran tentang hubungan yang ditentukan juga oleh rasa keadilan masyarakat

12. Asas Kebiasaan

Asas ini diatur dalam pasal 1339 jo. Pasal 1347 KUH Perdata, yang dipandang sebagai bagian dari perjanjian tidak hanya mengikat untuk apa saja yang secara tegas diatur, akan tetapi juga hal-hal yang dalam kebiasaan dan lazim diikuti.

Pengertian perjanjian menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, selanjutnya disebut KUH Perdata, pasal 1313 menyatakan bahwa “perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”, selanjutnya menurut pasal 1320 KUHPerdata disebutkan untuk sahnya perjanjian diperlukan empat syarat yakni :

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya
- 2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
- 3) Suatu hal tertentu
- 4) Suatu sebab yang halal

Selain berlakunya keempat syarat yang diperlukan, perjanjian juga disertai dengan asas-asas pokok perjanjian

Menurut KUHPerdata, secara umum ada tiga asas pokok yang berlaku dalam suatu perjanjian yaitu : asas konsualisme (*consensualisme*), asas kekuatan mengikat (*verbindende kracht der overeenkomst*) dan asas kebebasan berkontrak (*contractsvrijheid*). Ketiga asas tersebut merupakan syarat mutlak yang harus diterapkan dalam suatu perjanjian. Selain ketiga asas pokok tersebut, para ahli hukum berpandangan bahwasannya masih ada beberapa asas yang dapat diterapkan dalam suatu perjanjian, seperti asas

pacta sun servanda (*asas kepastian hukum*) yang merupakan asas yang berhubungan dengan akibat perjanjian. Akibat perjanjian dapat berupa tidak adanya pemenuhan kewajiban atas apa yang diperjanjikan atau dikenal dengan istilah “*wanprestasi*”. Apabila seseorang berhutang tidak memenuhi kewajibannya, menurut bahasan hukum orang tersebut melakukan “*wanprestasi*” yang menyebabkan seseorang dapat digugat di depan hakim.⁵³

Dalam suatu perjanjian perlu juga dilaksanakan asas itikad baik seperti yang dimaksudkan dalam pasal 1338 Kitab perdata yang berbunyi : Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik terbagi dalam dua bagian yaitu :⁵⁴

- 2) Asas itikad baik secara subjektif, yaitu asas yang memperhatikan kejujuran seseorang dalam melakukan sesuatu perbuatan hukum. Pengertian itikad baik dalam subjektif terdapat dalam Pasal 530 Kitab Undang –Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai kedudukan berkuasa (*bezit*) yang mengandung makna sikap atau perilaku yang jujur dalam melaksanakan setiap tindakan dan perbuatan di dalam masyarakat.
- 3) Asas itikad baik secara objektif, yaitu asas yang memperhatikan kepatuhan atau apa yang dirasakan sesuai dengan yang patut dalam masyarakat.

Asas itikad baik sangat diperlukan oleh para pihak yang terlibat dalam transaksi ecommerce karena para pihak tidak mengenal secara pribadi pada saat melakukan kesepakatan, sehingga kejujuran dari para pihak adalah

⁵³ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intemasa, 1985). Hlm 105

⁵⁴ Syamsudin Qirom Meliala, *Pengertian Asas Itikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia* (Surabaya: Mitra Ilmu, 2007). Hlm 58

sesuatu yang mutlak , seperti kejujuran dari pihak penjual untuk spesifikasi produk yang ditawarkan dalam iklan commerce harus sesuai dengan produk yang dikirim apabila telah dibayar oleh pembeli. Menurut Herlien Budiono: “selain asas tersebut perlu juga ditambah dengan asas keseimbangan, sehingga lebih sesuai dengan keadaan di Indonesia.” Asas keseimbangan juga perlu diterapkan dalam sistem transaksi e-commerce untuk dapat mencegah terjadinya penipuan.

E. Penyelesaian Sengketa Pelaku Usaha dan Konsumen

Dalam bernegara setiap masyarakat di dalam Negara tersebut memiliki hak yang sama, hanya saja sebagai subyek hukum dan juga apabila terjadi hubungan hokum antar individu yang menghasilkan hak dan kewajiban yang berbeda untuk setiap individu masyarakatnya.Keberadaan manusia sebagai subjek hukum dimulai dari saat ia dilahirkan dan berakhir saat ia meninggal dunia, segala perbuatan hukum yang dilakukan manusia selama perbuatan hukum tersebut tidak bertentangan dengan aturan hukum, norma-norma adat dan kebiasaan, maka sebagai subjek hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum dimanapun berada termasuk juga harta benda yang dimiliki ataupun setiap perbuatan hukum yang dilakukan.⁵⁵

Bentuk perlindungan hukum antara satu negara dengan negara lain adakalanya ada persamaan tetapi tidak juga menutup kemungkinan adanya perbedaan karena Tetapi pada prinsipnya di negara manapun terutama negara

⁵⁵ Komariah, *Hukum Perdata* (Malang: UMM Press, 2010). Hlm 2

yang berdasarkan hukum, sistem perlindungan hukum dapat berjalan apabila didukung oleh tiga unsur seperti pernyataan Lawrence Friedman yang menyebutkan bahwa unsur tersebut yaitu : struktur, substansi dan kultur berinteraksi.⁵⁶

Dari segi institusi, penjaminan hak masyarakat terwujud sepenuhnya merupakan peran eksekutif, sedangkan yang memiliki kewajiban untuk mengawasi dan sebagai pendukung eksekutif dalam pelaksanaan tugasnya merupakan peran legislatif dan apabila terjadinya sengketa dikarenakan permasalahan hak dan kewajiban maka peran yudikatif adalah solusi akhir untuk sengketa yang ada. Saat ini baik perangkat dan sarana ataupun produk hukum telah tersedia di Indonesia yang bertujuan untuk mewujudkan cita-cita luhur seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945, tinggal warga negara sendiri yang mengerti atau tidak dengan hak-haknya atau bisa terjadi karena kurang kepekaan dari aparat dalam hal sosialisasi terutama apabila ada produk hukum yang baru.

Asas fiksi hukum menyatakan, setiap orang dianggap mengetahui adanya suatu undang-undang yang telah diundangkan. Dengan kata lain, fiksi hukum menganggap semua orang tahu hukum (*presumptio iures de iure*) maka dalam hal ini peran aktif warga negara maupun masyarakat untuk mengetahui secara jelas mengenai hak-haknya akan sangat membantu bagi masyarakat itu sendiri sehingga kemungkinan terlanggarnya hak dari masyarakat itu sendiri dapat diantisipasi sedini mungkin.

⁵⁶ Lawrence M.Friedman, *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial* (Jakarta: Nusa Media, 2011). Hlm 7

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi di antara para pihak termasuk dalam ikatan hubungan perdata. Oleh karena itu apabila terjadi sengketa dari sebuah kontrak (breach of contract), akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya suatu gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berat.

Proses pengadilan ini pada umumnya akan diselesaikan melalui usaha perdamaian oleh hakim Pengadilan Perdata. Perdamaian bisa dilakukan diluar pengadilan. Kalau hal ini bisa dicapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan atau tanpa persetujuan tergugat. Tetapi perdamaian pun dapat diselesaikan dimuka pengadilan. Kemungkinan ini diadakan atas anjuran hakim. Kalau damai akan dibuatkan akta perdamaian ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu vonis hakim. proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Kondisi demikian saat ini masih sering terjadi di indonensia. Artinya proses pengadilan yang diharapkan menurut undang-undang dilaksanakan secara sederhana, ringan dan cepat, belum dapat terwujud.

Apabila jalan perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang. Sebab tiga tingkatan proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri,

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah salah satu pasal yang tampaknya disisipkan secara spesifik, khusus mengatur hak konsumen untuk menggugat pelaku usaha yang

menolak, dan/atau tidak memenuhi ganti rugi atas segala tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, bisa melalui badan penyelesaian sengketa konsumen maupun dengan mengajukannya ke badan peradilan ditempat kedudukan konsumen. Sengketa yang dimaksud adalah sengketa antara pelaku usaha (*publik atau privat*) tentang produk konsumen, barang dan/jasa konsumen tertentu.⁵⁷ Beberapa bentuk penyelesaian sengketa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa konsumen, antara lain:

a. Penyelesaian Sengketa secara damai

Merupakan penyelesaian sengketa antar pihak dengan atau tanpa pendamping/kuasa bagi para pihak, melalui cara-cara damai. Penyelesaian secara musyawarah dan/atau mufakat. penyelesaian dengan cara ini akrab disebut “penyelesaian secara kekeluargaan”. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya diharapkan bentuk penyelesaian yang “mudah, murah dan lebih cepat”. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdara Indonesia (Buku ke-III, Bab 18, pasalpasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47.

b. Penyelesaian Sengketa melalui lembaga atau instansi yang berwenang

Merupakan penyelesaian sengketa antar pihak dengan atau tanpa pendamping/kuasa bagi para pihak, melalui cara-cara damai. Penyelesaian

⁵⁷ A.Z. Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen: Penerapan Dan Kajian* (Jakarta: Diadit Media, 2002). Hlm 221

secara musyawarah dan/atau mufakat. penyelesaian dengan cara ini akrab disebut “penyelesaian secara kekeluargaan”. Dengan cara penyelesaian sengketa secara damai ini, sesungguhnya diharapkan bentuk penyelesaian yang “mudah, murah dan lebih cepat”. Dasar hukum penyelesaian tersebut terdapat pula dalam KUHPerdara Indonesia (Buku ke-III, Bab 18, pasal-pasal 1851-1854 tentang perdamaian/dading) dan dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, Pasal 45 ayat (2) jo. Pasal 47.

Penyelesaian sengketa ini adalah penyelesaian sengketa melalui peradilan umum atau melalui lembaga yang khusus dilandaskan Undang-Undang, yaitu badan Penyelesaian Sengketa konsumen (BPSK).

1. Penyelesaian sengketa melalui Pengadilan. Syarat penyelesaian sengketa melalui Pengadilan
 - a. Para pihak belum memilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, atau
 - b. upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak maupun oleh para pihak yang bersengketa

Penyelesaian sengketa yang timbul dalam dunia bisnis, merupakan masalah tersendiri, karena apabila para pelaku bisnis menghadapi sengketa tertentu, maka dia akan berhadapan dengan proses peradilan yang berlangsung cukup lama dan membutuhkan biaya yang tidak murah, sedangkan dalam dunia bisnis penyelesaian sengketa yang diharapkan

adalah yang dapat berlangsung cepat dan dengan biaya yang murah. Penyelesaian sengketa dalam dunia bisnis diharapkan sedapat mungkin tidak merusak hubungan bisnis kedepannya dengan siapa dia pernah terlibat suatu sengketa. Hal ini tentunya akan sangat sulit tercapai apabila para pihak yang bersangkutan membawa dan menyelesaikan perseteruan yang terjadi melalui jalur pengadilan, karena proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan (litigasi) secara tegas akan berakhir dengan kekalahan salah satu pihak dan kemenangan bagi pihak lainnya⁵⁸

Hampir setiap hari kita mendengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan di dalam suatu Negara maupun yang dilakukan antar Negara. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya (pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata). Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama, maka dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.

⁵⁸ Ahmadi Miru dan Yudo Sutarman, *Op. Cit*, hlm. 234

Secara garis besar dapat dikemukakan berbagai kritikan terhadap penyelesaian sengketa melalui pengadilan, yaitu karena:

a. Penyelesaian sengketa melalui pengadilan sangat lambat;

Penyelesaian sengketa melalui pengadilan yang pada umumnya lambat atau disebut buang - buang waktu diakibatkan oleh proses pemeriksaan yang sangat formalistik dan sangat teknis. Disamping itu, arus perkara yang semakin deras mengakibatkan pengadilan dibebani dengan beban yang terlampau banyak

b. Biaya perkara yang mahal

Biaya perkara dalam proses penyelesaian sengketa melalui pengadilan dirasakan sangat membebani, lebih-lebih jika dikaitkan dengan lamanya penyelesaian sengketa, karena semakin lama penyelesaian suatu sengketa, semakin banyak pula biaya yang harus dikeluarkan. Biaya ini akan terus bertambah jika diperhitungkan untuk biaya pengacara yang juga tidak sedikit.

c. Pengadilan pada umumnya tidak responsive

Tidak responsif atau tidak tanggapnya pengadilan dapat dilihat dari kurang tanggapnya pengadilan dalam membela dan melindungi kepentingan umum. Demikian pula pengadilan sering dianggap berlaku kurang adil, karena hanya memberi pelayanan dan kesempatan serta keleluasaan kepada “lembaga besar” atau “*orang kaya*”, sehingga timbul kritikan yang menyatakan bahwa “*hukum menindas orang miskin, tapi orang berduit mengatur hukum*”

d. Putusan pengadilan tidak menyelesaikan masalah

Putusan Pengadilan dianggap tidak menyelesaikan masalah, bahkan dianggap semakin memperkeruh masalah karena secara objektif putusan pengadilan tidak dapat memuaskan serta tidak dapat memberikan kedamaian dan ketenteraman kepada para pihak.

e. Kemampuan para hakim yang bersifat generalis

Para hakim dianggap mempunyai pengetahuan terbatas, terutama dalam zaman iptek dan globalisasi sekarang, karena pengetahuan yang dimiliki hanya di bidang hukum, sedangkan di luar itu pengetahuannya mungkin bersifat umum bahkan awam. Dengan demikian, sangat mustahil menyelesaikan sengketa yang mengandung kompleksitas berbagai bidang⁵⁹

Berdasarkan berbagai kelemahan tersebut, timbul usaha-usaha untuk memperbaiki sistem peradilan, tapi usaha yang demikian tidak mudah karena dalam memperbaiki sistem peradilan terlalu banyak aspek yang harus dilindungi, sementara kepentingan tersebut pada umumnya bertentangan. Diantara sekian banyak kelemahan dalam penyelesaian sengketa melalui pengadilan tersebut, yang termasuk banyak dikeluhkan oleh pencari keadilan adalah lamanya penyelesaian perkara, karena pada umumnya para pihak yang mengajukan perkaranya ke pengadilan mengharapkan penyelesaian yang cepat,

⁵⁹ *Ibid*,.hlm. 235-236

lebih-lebih kalau yang terlibat dalam perkara tersebut adalah dari kalangan dunia usaha.

2. Penyelesaian Sengketa Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

Usaha-usaha penyelesaian sengketa secara damai terhadap tuntutan ganti rugi oleh konsumen terhadap produsen telah dilakukan di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen yang memberikan kemungkinan konsumen untuk mengajukan penyelesaian sengketa diluar peradilan, yaitu melalui BPSK yang putusannya dinyatakan final dan mengikat, sehingga tidak dikenal lagi upaya hukum banding maupun kasasi dalam Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tersebut. BPSK dibentuk di setiap daerah Tingkat II (Pasal 49 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen). BPSK dibentuk untuk menyelesaikan sengketa konsumen diluar peradilan.

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi saat ini adalah melalui lembaga arbitrase. Sebab penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini melalui karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya. Tetapi banyak pula kaum usahawan sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul. Dengan kata lain, Arbitrase adalah proses penyelesaian atau

pemutusan sengketa oleh seorang hakim atau para hakim yang berdasarkan persetujuan bahwa mereka akan tunda kepada atau mentaati keputusan yang diberikan oleh para hakim yang mereka pilih atau mereka tunjuk.

Dari definisi di atas jelas bahwa dasar hukum arbitrase adalah bahwa menurut hukum dianggap wajar apabila ada orang atau pihak yang terlibat dalam suatu sengketa mengadakan persetujuan dan mereka menunjuk seorang pihak ketiga yang mereka berikan wewenang untuk memukakan sengketa. Mereka pun berjanji untuk tunduk kepada putusan yang akan diberikan oleh pihak ketiga tersebut.

Apabila salah satu pihak kemudian enggan memeberikan bantuannya untuk pengambilan keputusan atau tidak mentaati keputusan yang telah diambil oleh orang yang mereka berikan wewenang untuk sengketa tersebut, pihak itu dianggap melakukan breach of contract atau melanggar perjanjian. Adapun landasan hukum mengapa kita boleh menggunakan lembaga arbitrase, dapat dilihat dari pasal 615 s.d pasal 651 RV (reglement op de rechtsvordering = peraturan Hukum Acara Perdata) dan dalam memori penjelasan pasal 3 ayat (1) Undang-undang No. 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Pasal 615 RV menyebutkan bahwa diperkenalkan kepada siapa saja yang terlibat dalam suatu sengketa yang mengenai hak-hak yang berada dalam kekuasaannya untuk

melepaskannya, untuk menyerahkan putusan sengketa tersebut kepada seorang atau beberapa orang wasit.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif. yaitu Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Penelitian ini dilakukan guna untuk mendapatkan bahan-bahan berupa: teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan hukum yang berhubungan dengan pokok bahasan. Ruang lingkup penelitian hukum normatif menurut Soerjono Soekanto meliputi :⁶⁰

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum.
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum.
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum secara vertikal dan horisontal.
- d. Perbandingan hukum.
- e. Sejarah hukum.

⁶⁰ Soerjono Soekanto and Sri Mahmudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003). Hlm 23

Dalam penelitian ini, ruang lingkup penelitian akan dilakukan dengan cara menarik asas hukum, dimana dilakukan terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis.⁶¹

B. Objek Fokus Kajian

Fokus kajian dalam penelitian ini akan berfokus pada perlindungan hukum bagi pelaku bisnis/usaha baik di tinjau dari peraturan perundang-undangan maupun dari perlindungan yang diberikan oleh pihak penyelenggara e-commerce (Shopee) dalam melindungi penjual dari adanya bentuk kecurangan maupun penipuan dalam proses transaksi jual-beli di aplikasi.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Tesis Hukum Bisnis ini adalah penelitian yuridis normatif (metode penelitian hukum normatif). Pendekatan penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).⁶² Dengan demikian objek yang dianalisis dengan

⁶¹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI Press, 1996). Hlm 43

⁶² Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, *Metodologi Penelitian* (Bandung: Mandar Maju, 2002). Hlm 64

pendekatan yang bersifat kualitatif adalah metode penelitian yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan⁶³.

D. Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan sumber data yaitu: buku-buku, jurnal hukum, hasil-hasil penelitian dan dokumen-dokumen peraturan perundang-undangan.

E. Bahan Hukum

Bahan hukum yang akan dijadikan sebagai bahan dalam pembahasan tesis hukum bisnis ini diantaranya : Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), dan Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-undang No 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-undang Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Electronic Commerce

⁶³ Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, *Op.Cit.*, Hlm 77

(Persetujuan ASEAN tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan melalui Sistem Elektronik, Peraturan Menteri Perdagangan No. 31 Tahun 2023 tentang tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik, serta kutipan Syarat dan Layanan Shopee dan peraturan-peraturan lainnya.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Data-data yang telah diperoleh nantinya akan dianalisa dengan melalui pendekatan secara analisis kualitatif yaitu dengan mengadakan pengamatan data-data yang diperoleh dan menghubungkan tiap-tiap data yang diperoleh tersebut dengan ketentuan-ketentuan maupun asas-asas hukum yang terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan logika induktif, yakni berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum, dengan menggunakan perangkat normatif, yakni interpretasi dan konstruksi hukum dan selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode kualitatif sehingga dapat ditarik kesimpulan dengan metode deduktif yang menghasilkan suatu kesimpulan yang bersifat umum terhadap permasalahan dan tujuan penelitian.⁶⁴

⁶⁴ Moleong Lexy J, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002).
Hlm 13

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Bisnis E-Commerce Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), disebutkan bahwa transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer dan/atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik merupakan salah satu perwujudan ketentuan diatas. Pada transaksi elektronik ini, para pihak yang terkait didalamnya melakukan hubungan hukum yang dituangkan melalui suatu bentuk perjanjian atau kontrak yang juga dilakukan secara elektronik dan sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 UU ITE disebut bahwa kontrak elektronik yakni perjanjian yang dimuat dalam dokumen elektronik atau media elektronik lainnya. Proses Transaksi.

Proses Transaksi Jual Beli Secara Online (E-Commerce) Pelaksanaan transaksi jual beli secara elektronik ini dilakukan dalam beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Penawaran yang dilakukan oleh penjual atau pelaku usaha melalui website pada internet.

2. Penerimaan, dapat dilakukan tergantung penawaran yang terjadi.
3. Pembayaran, dapat dilakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.
4. Pengiriman, merupakan suatu proses yang dilakukan setelah pembayaran atas barang yang ditawarkan penjual kepada pembeli, dalam hal ini pembeli berhak atas penerimaan barang tersebut.

Dalam praktek jual beli secara online, terdapat beberapa tindakan yang berbeda dengan jual beli yang dilakukan secara tidak online antara lain :

- a. Antara penjual dan pembeli tidak melakukan tatap muka (secara langsung)
- b. Kesepakatan dicapai secara tertulis dalam media elektronik
- c. Dalam transaksi online, tanggung jawab (kewajiban) atau perjanjian dibagi kepada para pihak yang terlibat dalam jual beli tersebut
- d. Sedikitnya ada empat pihak yang terlibat di dalam transaksi online.
- e. Pihak tersebut antara lain perusahaan penyedia barang (penjual), pembeli, perusahaan penyedia jasa pengiriman, dan jasa pembayaran.
- f. Dalam transaksi online terdapat bagian-bagian tanggung jawab pekerjaan yaitu untuk penawaran, pembayaran, pengiriman
- g. Terdapat perjanjian-perjanjian yang disepakati keduanya, diantaranya:
 - 1) Barang dikirim setelah pembayaran dilunasi seluruhnya di muka
 - 2) Barang yang telah diterima pembeli sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli dan lepas dari tanggung jawab penjual

- 3) Apabila terdapat cacad-cacad pada barang yang telah diterima, sepenuhnya menjadi tanggung jawab pembeli
- 4) Apabila setelah jangka waktu tertentu pembayaran tidak dilakukan, kesepakatan batal dan barang dialihkan pada pembeli lain

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Nomor 11 tahun 2008 Jo Nomor 1 Tahun 2024 merupakan dasar hukum utama bagi e-commerce di Indonesia.

KUHPerdata menjelaskan transaksi jual beli online dapat dikaitkan dengan konsep perikatan yang diatur dalam kitab tersebut. Istilah "*perikatan*" merujuk pada kesepakatan atau kontrak antara dua pihak yang mengikat mereka untuk melakukan atau memberikan sesuatu. Perikatan dalam KUHPerdata (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) diatur dalam Bab V yang membahas tentang "*Perikatan*" (Pasal 1313-1794). Dalam transaksi jual beli online, perikatan terjadi antara penjual dan pembeli. Penjual berjanji untuk menyediakan barang atau memberikan jasa kepada pembeli, sementara pembeli berjanji untuk membayar harga yang telah disepakati. Prinsip-prinsip perikatan yang terdapat dalam KUHPerdata, seperti kesepakatan, objek, sebab, dan akibat hukum, tetap berlaku dalam transaksi jual beli online. Dalam konteks jual beli online, terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli mengenai objek yang akan diperdagangkan (baik barang maupun jasa) dan harga yang harus dibayarkan.

Prinsip-prinsip lain yang terkait dengan perikatan, seperti keabsahan perikatan, pelaksanaan perikatan, dan penyelesaian sengketa, juga berlaku

dalam konteks jual beli online. Namun, dalam transaksi jual beli online, terdapat beberapa aspek khusus yang perlu diperhatikan, seperti pertukaran informasi secara elektronik, keamanan transaksi online, dan perlindungan konsumen. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan peraturan yang mengatur transaksi elektronik, seperti Undang-Undang ITE dan peraturan-peraturan terkait lainnya. Meskipun KUHPerdata tidak secara spesifik mengatur jual beli online, konsep perikatan dalam KUHPerdata dapat diterapkan dalam konteks transaksi jual beli online. Oleh karena itu, sangat penting bagi pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online untuk mematuhi prinsip-prinsip hukum perdata, menjaga hak dan kewajiban masing-masing, serta memahami aturan hukum yang berlaku dalam transaksi elektronik.

Perikatan dan jual beli memiliki hubungan yang saling terkait dan tidak dapat dipisahkan. Ketika seseorang terlibat dalam kegiatan jual beli, di dalamnya terdapat perjanjian dan kesepakatan antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi tersebut. Pasal 1313 KUHPerdata menjelaskan maksud dari perjanjian, dan prinsip ini juga berlaku dalam jual beli online. Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal.⁶⁵ Berdasarkan definisi tersebut, maka dapat terlihat bahwa timbul hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Berdasarkan peristiwa tersebut, timbullah suatu hubungan antara dua orang atau dua pihak yang

⁶⁵ R. Subekti, *PT. Intermasa* (Jakarta: PT. Intermasa, 1990). Hlm 12

dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang atau duapihak yang membuatnya.⁶⁶

Dalam hukum kontrak, sebelumnya kontrak bersifat tertutup. Namun, seiring berjalannya waktu dan perkembangan zaman, hukum kontrak berevolusi menjadi menganut sistem terbuka, seperti yang dijelaskan dalam Pasal 1338 KUHPerdara tentang asas kebebasan berkontrak. Dengan asas kebebasan berkontrak ini, setiap pihak diberikan kebebasan untuk membuat perjanjian, termasuk dalam konteks jual beli online, asalkan tidak melanggar ketentuan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Selain itu, perjanjian tersebut harus memenuhi dan memperhatikan syarat sah perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara.

Subjek dan objek dalam jual beli online umumnya sama dengan jual beli konvensional. Namun perbedaannya terletak pada fakta bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi jual beli online tidak bertemu secara langsung atau tatap muka. Hal ini berarti bahwa transaksi tersebut harus didasarkan pada rasa saling percaya antara pihak-pihak yang terlibat. Namun, karena keterbatasan ini, terdapat risiko penipuan atau wanprestasi yang lebih tinggi dalam transaksi jual beli online. Selain itu, mengenai objek dari jual beli online, terdapat perbedaan dengan jual beli konvensional. Hal ini disebabkan karena barang yang menjadi objek dalam jual beli online tidak dapat dilihat secara langsung oleh pembeli. Oleh karena itu, kualitas barang

⁶⁶ Dhaniswara K. Harjono, *Aspek Hukum Dalam Bisnis* (Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009). Hlm 22

atau benda yang menjadi objek jual beli online tidak dapat diketahui dengan jelas sebelumnya.

Jual beli secara online walaupun tidak tertulis dalam KUHPerdara namun dalam sebuah transaksi jual beli, konsumen atau pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga pembelian pada waktu dan di tempat yang ditetapkan dalam persetujuan.⁶⁷ Jika pembeli tidak membayar harga pembelian, maka penjual dapat menuntut pembatalan jual-beli itu menurut ketentuan-ketentuan Pihak yang terhadapnya perikatan tidak dipenuhi, dapat memilih; memaksa pihak yang lain untuk memenuhi persetujuan, jika hal itu masih dapat dilakukan, atau menuntut pembatalan persetujuan, dengan penggantian biaya, kerugian dan bunga⁶⁸

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) memiliki tujuan memberikan perlindungan baik kepada pelaku usaha maupun konsumen. Meskipun fokus utama undang-undang ini adalah melindungi konsumen, namun terdapat juga ketentuan yang melibatkan perlindungan terhadap pelaku usaha. UUPK merupakan perangkat hukum yang dibuat untuk memberikan jaminan perlindungan hukum yang pasti bagi tidak hanya konsumen tetapi juga pelaku usaha. Di dalamnya termuat hak dan kewajiban yang dimiliki oleh kedua belah pihak, yaitu konsumen dan pelaku usaha. Perlindungan konsumen ini melibatkan bukan hanya konsumen, tetapi juga melibatkan pelaku usaha sebagai objek perlindungan.

⁶⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1513

⁶⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1267

Hukum perlindungan konsumen dapat diartikan sebagai keseluruhan peraturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban-kewajiban konsumen dan pelaku usaha yang timbul dalam usahanya untuk memenuhi kebutuhannya. Menurut AZ. Nasution, perlindungan konsumen memiliki makna yaitu keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah hukum yang mengatur dan melindungi konsumen dalam hubungan dan masalahnya dengan para penyedia barang dan/atau jasa konsumen.⁶⁹ Dengan demikian Hukum Perlindungan Konsumen digunakan apabila antara konsumen dengan pelaku usaha yang mengadakan suatu hubungan hukum, kemudian terjadi permasalahan yang dipicu oleh kedudukan yang tidak seimbang tersebut. Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, hak-hak pelaku usaha termuat dalam pasal 6 sebagai berikut :⁷⁰

1. hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari Tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;

⁶⁹ AZ. Nasution, *Op.Cit.*, Hlm. 4

⁷⁰ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 6

5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini dijelaskan juga mengenai kewajiban Konsumen kepada pelaku usaha yaitu :⁷¹

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Kaitan antara klausula baku dengan jual beli online sangatlah relevan karena dalam transaksi jual beli melalui platform atau marketplace online, klausula baku memiliki peran penting dalam mengatur hubungan antara penjual dan pembeli. Klausula baku merujuk pada ketentuan-ketentuan standar yang ditetapkan oleh pihak yang memiliki posisi yang lebih kuat dalam sebuah kontrak atau perjanjian. Umumnya, klausula baku disusun oleh pihak yang dominan atau memiliki posisi tawar yang lebih tinggi, sedangkan pihak lain diharapkan untuk menerimanya tanpa adanya perubahan.

Ketika seseorang melakukan transaksi jual beli online, mereka biasanya harus menyetujui syarat dan ketentuan penggunaan yang termuat

⁷¹ Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, pasal 5.

dalam klausula baku yang ditetapkan oleh platform atau marketplace tersebut. Klausula baku ini mengikat baik penjual maupun pembeli, dan mengatur hak, kewajiban, dan tanggung jawab mereka dalam transaksi jual beli online. Dalam hal jual beli, klausula baku diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu dalam Pasal 18 bab V yang menjelaskan tentang Ketentuan Pencantuman Klausula Baku :⁷²

1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila:
 - a. Menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
 - b. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
 - c. Menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d. Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
 - e. Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;

⁷² Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Pasal 18.

- f. Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g. Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h. Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
 3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
 4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Selain dalam KUHPerdata dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, jual beli online diatur dalam UndangUndang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pasal 1 angka 2 Undang-

Undang ITE menyatakan “Transaksi Elektronik adalah Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”. Pasal 3 menjelaskan mengenai asas Undang-Undang ITE dimana asas tersebut sesuai dengan asas dan tujuan hukum yaitu, “Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi”. Sedangkan pasal 4 memuat tujuan Undang-Undang ITE, yaitu:

- a. Menerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan dibidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab, dan
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi

Terkait dengan Shopee sebagai platform marketplace, terdapat dasar dan prosedur yang mengatur operasional bisnis tersebut yang tertera dalam Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem dan Transaksi Elektronik di Indonesia. Tujuannya adalah menciptakan lingkungan

yang aman, dapat dipercaya, dan efisien dalam pelaksanaan transaksi elektronik. Peraturan ini memberikan definisi yang jelas mengenai penyelenggara sistem elektronik dan transaksi elektronik, serta mengatur transparansi identitas penyelenggara sistem elektronik. Selain itu, Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2019 juga menekankan pentingnya keamanan, privasi, dan perlindungan konsumen dalam transaksi elektronik. Regulasi ini juga mendorong penyelesaian sengketa melalui musyawarah dan mufakat dalam transaksi elektronik.

Dalam Peraturan Pemerintah No 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik Pasal 24 menjelaskan kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh pelaku usaha penyelenggara system elektronik : ⁷³

1. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan Sistem Elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan, dan kerugian
2. Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan, dan kerugian.
3. Dalam hal terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap Sistem Elektronik, Penyelenggara Sistem Elektronik wajib mengamankan

⁷³ Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 24.

Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan Kementerian atau Lembaga terkait.

4. Ketentuan lebih lanjut mengenai sistem pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam peraturan kepala lembaga yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang keamanan siber

B. Perlindungan Shopee Kepada Penjual Kepada Pembeli Cod (Bayar Di Tempat).

Pengertian jual beli terdapat pada Pasal 1457 KUH Perdata, jual beli adalah suatu persetujuan dengan mana pihak yang satu mengikatkan dirinya untuk menyerahkan suatu barang, dan pihak yang lain untuk membayar harga yang dijanjikan. Dengan adanya persetujuan yang mengikat maka adanya perjanjian.⁷⁴

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, perjanjian jual beli online yang dilakukan pelaku usaha dan konsumen melalui Shopee adalah sah karena memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yang isinya yaitu ada persetujuan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian (sepakat), ada kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian, ada sesuatu hal tertentu, dan ada sesuatu sebab yang halal. Namun syarat sah nya perjanjian tersebut belum terpenuhi secara utuh,

⁷⁴ Soedharyo Soimin, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016). Hlm 356

terutama dalam syarat kecakapan, karena sulit untuk mengetahui para pihak dalam jual beli online sudah cakap untuk melakukan perbuatan hukum atau belum, tetapi selama transaksi jual beli online tidak merugikan kedua belah pihak, maka transaksi tersebut dianggap sah

Perjanjian elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional. Sebagaimana ditentukan pada Pasal 18 ayat (1) UUIE yang berbunyi Transaksi Elektronik yang dituangkan ke dalam Kontrak Elektronik mengikat para pihak. Pasal 19 UUIE menyatakan bahwa “para pihak yang melakukan transaksi elektronik harus menggunakan sistem elektronik yang disepakati”. Jadi, sebelum melakukan transaksi elektronik, para pihak harus bersepakat untuk menggunakan sistem elektronik untuk melakukan transaksi. Setelah para pihak bersepakat, pihak pembeli harus cukup mempelajari term of condition (ketentuan-ketentuan yang diisyaratkan) pihak penjual. Apabila term of conditions-nya telah disetujui dan dipenuhi oleh pihak pembeli, maka langkah terakhir adalah dengan dilakukan pengeklikan tombol “SEND” atau dengan memberi tanda “√” oleh pihak pembeli yang menandakan suatu syarat persetujuan untuk perjanjian yang ditawarkan oleh pihak penjual.

COD (Cash On Delivery) adalah pembayaran tunai yang dilakukan saat barang yang dibeli sudah sampai tujuan, dengan kata lain COD berarti transaksi jual-beli dengan langsung bertemunya penjual dan pembeli. Dari akar kata "cash" dan "delivery", sebenarnya sudah mengandung pengertian bahwa COD adalah layanan di mana konsumen/pembeli sepakat dengan

penjual untuk membayar ketika barang yang dibelinya sampai ke alamat pengiriman. Alamat ini bisa alamat rumah atau alamat kantor di mana memang pembelinya sedang berada di sana. Jadi tidak ada istilah "membeli kucing dalam karung". Begitu barang sudah sampai ke alamat maka baru di bayar harga barang tersebut.

Pada dasarnya, kesamaan antara kegiatan jual beli konvensional maupun jual beli online yaitu terdapat setidaknya satu perjanjian yang mengikat pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Namun, salah satu hal yang membedakan kedua kegiatan jual beli tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jika dalam jual beli konvensional hanya terdapat pihak penjual dan pembeli, lain halnya dengan jual beli online. Dalam jual beli online, terdapat pihak ketiga selaku perantara yang juga ikut terlibat dalam perjanjian jual beli antara penjual dan pembeli. Meskipun tidak terlibat secara langsung, namun pihak perantara tersebut bekerja untuk perusahaan jasa pengiriman barang yang mana telah terikat dalam suatu perjanjian pengiriman barang dengan pengguna jasanya, yaitu penjual. Subekti berpendapat bahwa perjanjian pengiriman tersebut merupakan perjanjian antara 2 (dua) pihak, yang mana pihak satu menyanggupi untuk membawa barang dari suatu tempat ke tempat lain dengan aman, sedangkan pihak yang lain menyanggupi untung menanggung biaya ongkosnya. Perjanjian tersebut bersifat berkala sebagaimana dikaitkan dengan Pasal 1601 KUH Perdata, yang mana hubungan perjanjian antara perusahaan jasa pengiriman barang dengan penjual maupun pembeli tidak tetap

Dalam sistem pembayaran COD, kurir tetap berperan sebagai seseorang yang ditunjuk untuk menggantikan kuasa perusahaan jasa pengiriman barang. Namun, selain itu, kurir juga berperan sebagai seseorang yang dikuasakan untuk menerima pembayaran dari pembeli. Dikarenakan dalam jual beli online pihak penjual dan pembeli tidak bertemu langsung, maka pembayaran secara tunai pun tidak dapat dilaksanakan dengan bertatap muka. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 1385 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa pembayaran harus dilakukan kepada si berpiutang (penjual) atau kepada seseorang yang dikuasakan olehnya (kurir). Berdasarkan ketentuan pasal tersebut, maka pembeli dalam sistem COD berkewajiban membayarkan uang seharga barang kepada kurir. Selanjutnya, menurut Pasal 1478 KUH Perdata, penjual tidak wajib menyerahkan barang yang disepakati apabila pembeli belum melakukan pembayaran. Berlawanan dengan pasal tersebut, dalam sistem pembayaran COD, setelah terjadinya kesepakatan harga atas suatu barang, maka penjual wajib menyerahkan barang tersebut melalui kurir dan pembeli wajib membayar dengan harga yang telah disepakati kepada kurir pada saat barang tersebut tiba di alamat tujuan.

Selanjutnya, berpedoman pada Pasal 1802 KUH Perdata, jika biaya pembayaran dalam sistem COD telah diterima oleh kurir, maka kurir wajib memberikan biaya tersebut kepada perusahaan yang kemudian akan diteruskan kepada marketplace dan penjual. Atas pelaksanaan tugasnya tersebut pun kurir memiliki hak untuk mendapatkan upah sesuai dengan

perjanjian pekerjaan dengan perusahaan jasa pengiriman barang, sebagaimana merujuk pada Pasal 1808 KUH Perdata. Berdasarkan hal tersebut juga, dapat dikatakan bahwa kuasa yang diberikan kepada kurir untuk menyerahkan barang dalam sistem pembayaran COD berakhir, sebagaimana diatur dalam Pasal 1813 KUH Perdata. Selanjutnya, merujuk pada Pasal 1601 huruf a KUH Perdata, dalam hal kurir telah menyelesaikan pekerjaannya dalam waktu tertentu, maka kurir berhak menerima upah dari perusahaan jasa pengiriman barang.

Pada transaksi e-commerce ini pembayaran dapat dilakukan dengan menggunakan kartu kredit (credit card), kartu debit (debit card), cek pribadi (personal check), atau transfer antar rekening. Setelah pihak pembeli mengisi formulir elektronik tersebut, maka perusahaan yang memiliki situs akan melakukan pengecekan berdasarkan informasi pembayaran yang telah dimasukkan ke dalam system. Hasil dari proses pengecekan di atas secara otomatis akan “diinformasikan” kepada penjual melalui situs perusahaan. Jika berhasil, maka pembeli dapat melakukan proses berikutnya (menunggu barang dikirimkan secara fisik ke lokasi konsumen atau konsumen dapat melakukan download terhadap produk-produk digital). Jika proses pengecekan tadi gagal, maka pesan kegagalan tersebut akan diberitahukan melalui situs yang sama atau langsung ke e-mail pembeli.

Berbagai cara biasa dilakukan oleh perusahaan maupun bank untuk membuktikan kepada konsumen bahwa proses pembayaran telah dilakukan dengan baik, seperti:

- a. Pemberitahuan melalui email mengenai status transaksi jual beli produk atau jasa yang telah dilakukan.
- b. Pengiriman dokumen elektronik melalui email atau situs terkait yang berisi “berita acara” jual-beli dan kwitansi pembelian yang merinci jenis produk atau jasa yang dibeli berikut detail mengenai metode pembayaran yang telah dilakukan.

Dalam perjanjian terdapat dokumen elektronik yang menjadi bukti kontrak elektronik, dokumen ini dibuat oleh Shopee yang berisi aturan yang harus dipatuhi. Aturan tersebut berisi tata cara melakukan transaksi jual beli online melalui Shopee. Aturan tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum. Dalam hal ini perlindungan hukum untuk pelaku usaha terutama ditekankan pada pembayaran, karena dari beberapa pilihan metode pembayaran, hampir seluruhnya pembayaran dilakukan pada awal, setelah itu dilakukan pengiriman barang yang dipesan, dengan begitu pelaku usaha lebih terlindungi. Hanya satu pilihan metode pembayaran yang pembayarannya dilakukan ketika konsumen sudah menerima barang tersebut, yaitu metode pembayaran Cash On Delivery (COD), dalam metode pembayaran ini pelaku usaha lemah karena menyerahkan barangnya terlebih dahulu sebelum menerima pembayaran, namun pelaku usaha tetap mendapat perlindungan berupa diberikannya asuransi oleh Shopee pada barang yang diperjualbelikan melalui metode pembayaran Cash On Delivery (COD), asuransi hanya dapat diberikan ketika barang yang diperdagangkan hilang.

Transaksi perdagangan menggunakan teknologi e-commerce sesungguhnya merupakan suatu model kontrak yang sama dengan kontrak jual beli konvensional. Letak perbedaan utamanya hanya pada media yang digunakan, pada transaksi e-commerce media yang digunakan adalah media elektronik atau internet, sehingga kontrak yang tercipta melalui online. Kontrak jual beli online melalui Shopee terjadi pada saat di-klik melalui simbol-simbol membuat pesanan di dalam aplikasi Shopee yang diartikan sebagai kesepakatan melakukan jual beli online. Kontrak lahir dan bahkan berlaku segera setelah terjadi kesepakatan antara para pihak yang ditandai dengan di-klik nya simbol-simbol membuat pesanan yang ada dalam aplikasi Shopee.

Dalam transaksi jual beli online yang semakin banyak diminati masyarakat ini, terdapat subyek hukum yaitu pelaku usaha, konsumen, dan situs jual beli online sebagai perantara. Pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli online melalui media teknologi informasi dalam hal ini yaitu Shopee kemudian lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya e-contract atau kontrak elektronik yang bisa dijadikan alat bukti yang sah dan mengikat bagi para pihak, sesuai dengan UU ITE Pasal 18 ayat (1). Adanya bentuk e-commerce membuat adanya juga e-contract atau kontrak elektronik. Pengertian kontrak elektronik dijelaskan UU ITE Pasal 1 angka 17, kontrak elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.

Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti, kontrak elektronik yang terjadi pada jual beli online melalui Shopee adalah sah, karena kontrak elektronik dilakukan sesuai yang diatur dalam Pasal 47 PP Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PSTE) yaitu terdapat kesepakatan para pihak, dilakukan oleh subyek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, terdapat hal tertentu, dan obyek transaksi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan dan ketertiban umum.

Mengenai dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik pada jual beli online melalui Shopee berupa data elektronik seperti tulisan komunikasi antara pelaku usaha dan konsumen, gambar barang yang dibeli, peta alamat pengiriman, dan simbol. Sedangkan dokumen elektronik pada jual beli online melalui Shopee berupa aturan-aturan yang dibuat oleh Shopee.

Tentang sahnya alat bukti elektronik dan memiliki akibat hukum yang sah sesuai yang sudah diuraikan, ini termasuk perlindungan hukum bagi para pihak dalam transaksi elektronik khususnya transaksi jual beli online. Pemberlakuan hukum di bidang e-commerce dalam memberikan perlindungan terhadap para pihak yang melakukan transaksi melalui internet, sebenarnya sudah ada sejak tahun 2008 dengan dikeluarkannya peraturan

perundang-undangan khusus yang mengatur transaksi melalui internet yaitu Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 Jo No 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UUITE), dengan dasar pertimbangan bahwa pembangunan nasional adalah suatu proses yang berkelanjutan yang harus senantiasa tanggap terhadap berbagai dinamika yang terjadi di masyarakat.⁷⁵

Dalam Pasal 1 butir 2 UUIITE, disebutkan bahwa Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer atau media elektronik lainnya. Transaksi jual beli secara elektronik (e-commerce) merupakan salah satu perwujudan ketentuan tersebut. Kontrak elektronik dalam transaksi elektronik, harus memiliki kekuatan hukum yang sama dengan kontrak konvensional, dokumen elektronik termasuk kontrak elektronik sebagai alat bukti di pengadilan telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE yang menyatakan bahwa informasi dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Informasi elektronik pada jual beli online melalui Shopee, jual beli online yang semakin banyak diminati masyarakat ini, terdapat subyek hukum yaitu pelaku usaha, konsumen, dan situs jual beli online sebagai perantara. Pelaku usaha dan konsumen melakukan jual beli online melalui media teknologi informasi dalam hal ini yaitu Shopee kemudian lahirnya perjanjian jual beli dengan didasarkan adanya e-contract atau kontrak elektronik

⁷⁵ Elisatris Gultom, *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce* (Jakarta: Ellips Media, 2009). Hlm 61

Transaksi elektronik yang melibatkan para pihak dari dalam negeri dan terjadi di wilayah yuridiksi Negara Indonesia, tidaklah sulit untuk menetapkan aturan hukum yang berlaku apabila terjadi suatu permasalahan. Secara otomatis *the applicable law* (ketentuan hukum yang dapat digunakan) adalah hukum Indonesia, sehingga baik Burgelijk Wetboek (BW), Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta turunannya dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa yang nantinya akan timbul. Namun bagi transaksi perdagangan lintas negara yang bukan menjadi yuridiksi Negara Indonesia, penyelesaian sengketa akan dilakukan oleh forum yang dipilih oleh para pihak dengan menggunakan hukum yang telah dipilih pula oleh para pihak dalam kontrak elektronik

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, sebagai berikut:

1. Transaksi jual-beli melalui ECommerce saat ini dan terutama di wilayah hukum negara Indonesia telah berkembang dengan pesat. Indonesia telah memiliki landasan hukumnya mengenai perlindungan konsumen yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen disamping masih adanya peraturan perundang-undang lainnya mengatur hal yang sama. Konsumen dalam hal ini harus diberikan berbagai perlindungan khusus yang mana sangat rentan dengan berbagai kemungkinan yang akan merugikan pihak konsumen itu sendiri dari para pelaku usaha yang tidak beritikad baik dalam melakukan transaksi jual-beli secara online. Transaksi secara online bagi pihak para pelaku usaha maupun konsumen masing-masing harus memiliki iktikad baik dari awal.
2. Semua hubungan dalam masyarakat tidak terlepas dari hukum, begitupundalam hubungan hukum jual beli online yang didasarkan atas perjanjianpara pihak. Namun unsur kecakapan para pihak dalam syarat sahnya perjanjian pada jual beli online metode pembayaran Cash On Delivery (COD) belum terpenuhi secara utuh dan belum tegas diatur

dalam KUHPerdata maupun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sehingga dalam pelaksanaannya sulit mengetahui para pihak cakap hukum untuk membuat perjanjian atau tidak cakap hukum untuk membuat perjanjian

B. Saran

Untuk situs jual beli online memastikan bahwa calon pembeli adalah orang yang cakap hukum dan mengetahui benar tentang jual beli online terutama dalam metode pembayaran Cash On Delivery (COD) agar menghindari sengketa hukum dikemudian hari.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A.Z. Nasution. *Hukum Perlindungan Konsumen: Penerapan Dan Kajian*. Jakarta: Diadit Media, 2002.
- Abdul halim Barakatullah dan Teguh Prasetyo. *Bisnis E-Commerece Study System Kemananan Dan Hukum Di Indonesia*. Jakarta, 2006. Pustaka Pelajar.
- Ahmadi Miru, Yudo Sutarman. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.
- Cellina Tri Siwi Kristiyanti. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Garfika, 2008.
- CST. Kansil. *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 2009.
- Dhaniswara K. Harjono. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta: Pusat Pengembangan Hukum dan Bisnis Indonesia, 2009.
- Elisatris Gultom. *Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Perdagangan Melalui Media Electronic Commerce*. Jakarta: Ellips Media, 2009.
- Gunawan Widjaja dan Kartini Muljadi. *Seri Hukum Perikatan Jual Beli*. Jakarta: Grafindo Persada, 2003.
- Hadjon, Philipus M. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.

Herlien Budiono. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*. Bandung, 2006. Penerbit Citra Aditya Bakti.

Ikhsan, Anisa Viola. “Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia.” *“Dharmasisya” Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 10 (2022): 675–84. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=dharmasisya>.

J.J.H. Bruggink. *Refleksi Tentang Hukum*. Bandung: PT. Citra Adytia Bakti, 1996.

Komariah. *Hukum Perdata*. Malang: UMM Press, 2010.

Lawrence M.Friedman. *Sistem Hukum Perspektif Ilmu Sosial*. Jakarta: Nusa Media, 2011.

Lexy J, Moleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002.

Mariam Darus. *Aneka Hukum Bisnis*. Bandung: Cipta Pustaka, 2005.

Muchsin. *Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Investor Di Indonesia* No Title. Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, 2003.

Muhammad. *Etika Bisnis Islam*. Yogyakarta, 2004. UPP-AMP YKPN.

Muhammad Yamin. *Proklamasi Dan Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Munir Fuady. *Hukum Kontrak: Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis*.

Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.

———. *Pengantar Hukum Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2002.

Mustajibah, Tutik. “Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015.”
E-Journal Pendidikan Sejarah 10, no. 3 (2021): 3–11.

Nasution, AZ. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta:
Diadit Media, 2002.

Ninieck, Suparni. *Cyberspace Problematika & Antisipasi Pengaturannya*.
Jakarta: Sinar Garfika, 2009.

Nurmandjito. *Kesiapan Perangkat Perundang-Undangan Tentang
Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju, 2000.

Philipus M. Hadjon. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta:
Gajah Mada University Press, 2011.

R. Subekti. *PT. Intermasa*. Jakarta: PT. Intermasa, 1990.

Riswandi. “Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan
Dalam Perspektif Ekonomi Islam.” *Angewandte Chemie International
Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

Riyeke Ustadiyanto. *Framework E-Commerece*. Yogyakarta: Andi, 2002.

Satjipto Rahardjo. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2000.

Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat. *Metodologi Penelitian*. Bandung:
Mandar Maju, 2002.

- Soedharyo Soimin. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Soekanto, Soerjono, and Sri Mahmudji. *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- Subekti. *Aneka Perjanjian*. Bandung: Alumni, 1975.
- . *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intemasa, 1985.
- Syamsudin Qirom Meliala. *Pengertian Asas Itikad Baik Di Dalam Hukum Indonesia*. Surabaya: Mitra Ilmu, 2007.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1991.
- Tjiptono, Eman Sulaiman, Ginanjar Rahmawan, Muh. Ridwan, Sri Hastutik, Hendra Poltak, and Suwandi S. Sangadji. “Manajemen Pemasaran.” *Cv. Media Sains Indonesia* 1 (2020): 1–38. www.penerbit.medsan.co.id.
- Wahyu, Sasongko. *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2007.
- Widodo, Dhany Yudha Pratana, and Henny Prasetyani. “Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing.” *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 (2022): 12–17. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>.

Zulham. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Kencana, 2013.

JURNAL

Widodo, Dhany Yudha Pratana, and Henny Prasetyani. "Penggunaan Shopee Sebagai Media Promosi Untuk Meningkatkan Daya Jual Produk Sebagai Narahubung Sosial Marketing." *Journal of Systems, Information Technology, and Electronics Engineering* 2, no. 2 (2022): 12–17. <http://e-journal.ivet.ac.id/index.php/jsitee>.

Tjiptono, Eman Sulaiman, Ginanjar Rahmawan, Muh. Ridwan, Sri Hastutik, Hendra Poltak, and Suwandi S. Sangadji. "Manajemen Pemasaran." *Cv. Media Sains Indonesia* 1 (2020): 1–38. www.penerbit.medsan.co.id.

Riswandi. "Transaksi On-Line (E-Commerce): Peluang Dan Tantangan Dalam Perspektif Ekonomi Islam." *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. 13, no. April (2019): 15–38.

Mustajibah, Tutik. "Dinamika E-Commerce Di Indonesia Tahun 1999-2015." *E-Journal Pendidikan Sejarah* 10, no. 3 (2021): 3–11.

Ikhsan, Anisa Viola. "Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Transaksi Jual Beli Melalui Platform E-Commerce Di Indonesia." *"Dharmasisya" Jurnal Fakultas Hukum Universitas Indonesia* 2, no. 10 (2022): 675–84. <https://scholarhub.ui.ac.id/cgi/viewcontent.cgi?article=1214&context=dharmasisya>.

Susandi, D., & Sukisno, S. (2017). Sistem Penjualan Berbasis E-Commerce Menggunakan Metode Objek Oriented pada Distro Dlapak Street Wear. JSiI (Jurnal Sistem Informasi), 4, 5–8. <https://doi.org/10.30656/jsii.v4i0.368>.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN :

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang No. 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

PP No.58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggara Sistem Dan Transaksi Elektronik, Pasal 24

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pasal 1513

ARTIKEL DAN SUMBER LAIN :

Amelia. 2018. “Hinet. Keunikan Belanja Di Shopee Dibanding Yang Lain”. Tersedia pada: <https://Www.Hinet.Co.Id/Keunikan-Belanja-Di-Shopee-Dibanding-Yang-Lain/>.

Asshiddiqie, Jimly. Gagasan Negara Hukum Indonesia. Mahkamah Konstitusi. <https://www.pn-gunungsitoli.go.id/artikel/gagasan-negara-hukum-indonesia> (Di akses 29 Maret 2024).

- Azanella, Luthfia Ayu & Pratiwi, Inten Esti. 2022. Mengapa Sistem Pembayaran COD Sering Bermasalah. https://www.kompas.com/tren/read/2022/06/23/160500865/mengapa-sistem-pembayaran-cod-sering-bermasalah-#google_vignette
- Bimo Aria Fundrika. 2021. Tren Belanja Online Naik, Pelanggan Perlu Makin Cerdas Dan Hati Hati. Tersedia pada: <https://www.suara.com/lifestyle/2021/09/24/213500/tren-belanja-online-naik-pelangganperlu-makin-cerdas-dan-hati-hati-kenapa>.
- Databoks. 2024. 5 Ecommerce dengan pengunjung terbanyak sepanjang tahun 2023. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2024/01/10/5-e-commerce-dengan-pengunjung-terbanyak-sepanjang-2023>.
- Indonesiabaik.Id. 2018. “Tren Belanja Online Warganet Indonesia”, Tersedia pada: <https://indonesiabaik.id/infografis/tren-belanja-online-warganet-indonesia>.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Online. 2024. <https://kbbi.web.id/lindung>.
- Nuzulia, Rahma. 2010. “Riset Tren Festival Belanja Online The Trade Desk Dan Yougov Temukan Data Unik”, Tersedia pada: <https://wartaekonomi.co.id/read356042/riset-trend-festival-belanja-online-thetradedesk-dan-yougov-temukan-data-unik>.
- Sidiq, R. S. S., & Jalil, A. 2021. ‘Virtual World Solidarity: How Social Solidarity Is Built on the Crowdfunding Platform Kitabisa. Com.’, *Webology*, 8.1.
- Sugianto, Danang. 2021. COD Banyak Masalah, Pertahankan atau Hilangkan. Tersedia? Tersedia pada: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-5579634/cod-banyak-masalah-pertahankan-atau-hilangkan>

<https://careers.shopee.co.id/about> (Dikutip, 06 Juli 2024, 17:18 Wib)

<https://help.shopee.co.id/portal/article/72911?previousPage=other%20articles>
(dikutip, 5 Juli 2024, 18:23 Wib).